

Schwören Sie auf Konzepte, die mit der aktiven Vernunft unvereinbar sind,
die Mythen und instabil sind

(Identity impression)

Ausrichtung und Reihenfolge der Konzepte

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

August 2022

Unterschrift des Autors:

Godment-11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

MAHAN KAVEH

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt

Entfremdung ist eines der Schlüsselthemen im Denken westlicher und manchmal auch islamischer Philosophen, und mit diesem Konzept ist es einfacher und genauer, die Probleme der heutigen Menschen zu analysieren. Bei der Entfremdung spürt ein Mensch den anderen von sich selbst und verliert das Selbstbewusstsein und erleidet eine Art (falsches Selbstbewusstsein) und das bedeutet auch den Verlust der wahren und natürlichen Existenz.

Marx leitete diesen Begriff von den beiden hegelianischen Wörtern „Entäußerung“ und „Entfremdung“ ab. Mit diesen beiden Worten beschrieb Hegel das unglückliche Bewusstsein in der römischen und christlichen mittelalterlichen Zivilisation. Marx verwendete diesen Begriff, um Lohnarbeiter zu beschreiben, die keine zufriedenstellenden Lebensbedingungen haben, weil ihre Lebensaktivität – als produktiver sozialer Akteur – frei von jeglicher Gruppenaktion oder Befriedigung ist und sie kein Eigentum an ihrem Leben oder ihren Produkten haben. Iraner, die dieses Thema angesprochen haben, können neben Ali Shariati, der in der Diskussion über „Der Mensch ohne sich selbst“ über Entfremdung sprach, auch Gholamhossein Saedi, alias Goharmarad, einen zeitgenössischen Dramatiker und Drehbuchautor erwähnen. Aus Shariatis Sicht gilt alles, was einen Menschen von seinen menschlichen Eigenschaften, die eine spezifische Definition haben, entfernt, als Faktor der Entfremdung. Laut Shariati haben instrumentelle Rationalität, Bürokratie und Mechanismus den Menschen im 20. Jahrhundert von sich selbst entfremdet, und er kritisiert dies aus dieser Sicht. Aber in diesem Artikel habe ich versucht, das Konzept der Entfremdung mit anderen Konzepten des Glaubens und Unglaubens zu vergleichen und anzupassen, um die Wurzel einzelner Kräfte aus dem Konzept der Entfremdung zu extrahieren und sie im Falle der Anpassungsfähigkeit mit der Metaphysik in Einklang zu bringen.

Einführung:

Wie bereits erwähnt, wurde der Begriff der Entfremdung (Entfremdung von sich selbst) erstmals von Hegel vorgeschlagen und in kodifizierter Weise zum menschlichen Wissen hinzugefügt. Nach Hegel bedeutet Selbstentfremdung, sich der grundlegenden Tatsache nicht bewusst zu sein, dass es nichts außer dem Geist gibt, und jede Phase der Geschichte, die sich dieser Tatsache nicht bewusst ist, befindet sich in einem Zustand der Selbstentfremdung. Daher hat das Thema der

Entfremdung nach Hegels Ansicht eine enge Beziehung zum Thema des Bewusstseins, obwohl die Bedeutung des Bewusstseins das Bewusstsein der Gesamtheit und Absolutheit des Geistes ist und jede Sichtweise, die etwas jenseits dieses Geistes wahrnimmt, mit Entfremdung konfrontiert ist selbst. Weil es nichts jenseits dieses absoluten Geistes und dieser absoluten Seele geben wird. Die erste Quelle des Konzepts der Selbstentfremdung sind jedoch die Gedanken von Jacques Rousseau in seiner Abhandlung über Ungleichheit. Das lebendige Bild, das er von der Güte der menschlichen Natur und ihrer Korruption durch die Gesellschaft zeichnete, zeigt seine Betonung der Gleichheit, die die Natur unter den Menschen geschaffen hat, sowie der Ungleichheit, die die Menschen selbst geschaffen haben, und damit des Schreckens, den er aus dem Die verderblichen Auswirkungen der Gesellschaft auf die menschliche Natur haben sie alle zu seinen kritischen Theorien geführt. Wenn wir das Problem der Entfremdung zum Ausdruck bringen, haben wir das Konzept, das irgendwie von dieser Rede abhängt. Das Konzept wird in zwei Kategorien eingeteilt: Teil- und Gesamtkonzept. Die erste (teilweise) umfasst alle Merkmale eines Konzepts. Die Wahrnehmung eines Konzepts ist eigentlich eine Sammlung von Merkmalen, die dieses Konzept von anderen Konzepten unterscheiden. und der zweite (allgemeine) Satz von Merkmalen, die den ersten Eindruck ausmachen (z. B. das Konzept eines Menschen ohne die Besonderheiten eines bestimmten Beispiels). Am Anfang:

Entfremdung

Oder Entfremdung (auf Französisch: Aliénation) ist ein Wort, das wörtlich bedeutet, etwas zu verlieren oder sich von etwas zu trennen. Dieser Begriff kam in den wirtschaftsphilosophischen Manuskripten von Marx aus dem Jahr 1844 konkret zum Ausdruck und erlangte dadurch Berühmtheit. In diesem Buch wird dieser Begriff für eine Person verwendet, die der menschlichen Natur entfremdet ist. mit anderen Worten; Natürliche gegenseitige Abhängigkeiten zwischen Menschen und zwischen Menschen und dem, was sie produzieren, werden gestört. Dieses Konzept hat eine grundlegende Stellung in der Theorie von Karl Marx. In der Theorie von Marx kommt es zu „Entfremdung“, weil der Kapitalismus ein duales Klassensystem eingeführt hat, in dem eine Reihe von Kapitalisten Eigentümer des Produktionsprozesses, der Produktionsprodukte und der Arbeitszeit dieser sind Für wen sie arbeiten, sie haben es. In einer kapitalistischen Gesellschaft produzieren die Menschen nicht auf natürliche Weise für sich selbst, sondern auf unnatürliche Weise

für eine kleine Gruppe von Kapitalisten (Ritzer, 2008: S. 30). Daher ist Entfremdung ein Prozess, durch den sich Mitglieder der Arbeiterklasse als nichts anderes als Waren in der allgemeinen Menge von Objekten betrachten.

Eine Geschichte der Entfremdung

Auch Karl Marx begegnete dieser Meinung erstmals bei seinem Studium der Hegelschen Ansichten. Marx wurde insbesondere von Feuerbachs Kritik an Hegels religiösen Ideen beeinflusst. Laut Feuerbach schreibt die Religion einem höheren Wesen, nämlich Gott, besondere Eigenschaften und Kräfte wie Vergebung und Mitgefühl, Wissen und Schöpfungskraft zu. Tatsächlich glaubte Feuerbach, dass diese Eigenschaften die Vollkommenheit der Eigenschaften und Kräfte des Menschen selbst seien, die Eigenschaften, die vom Menschen getrennt und ihm entfremdet und einem mythischen Gott zugeschrieben werden. Laut Marx findet ein ähnlicher Entfremdungsprozess im Bereich der menschlichen Arbeit im kapitalistischen System statt (Greb, 2004: S. 37).

Der Begriff der Selbstentfremdung im Denken von Marx sieht die Geschichte der Menschheit als einen doppelten Aspekt, das heißt, einerseits ist Geschichte die Überwachung der Natur durch den Menschen und andererseits ist Geschichte die weitere Entfremdung des Menschen von sich selbst; Entfremdung bezeichnet daher eine Situation, in der Menschen von ihren eigenen Kräften dominiert werden und diese Kräfte als fremde Mächte vor ihnen stehen. Dieser Begriff steht im Mittelpunkt der ersten Schriften von Marx, und in seinen späteren Schriften natürlich nicht als philosophischer Satz, sondern als Das soziale Phänomen nimmt weiterhin einen wichtigen Platz ein. Laut Marx leiden alle wichtigen Institutionen der kapitalistischen Gesellschaft, von Religion und Regierung bis hin zur politischen Ökonomie, unter Entfremdung. Diese Aspekte der Entfremdung sind voneinander abhängig.

Marx erklärt den Prozess der Entfremdung wie folgt: Je mehr Reichtum der Arbeiter produziert und je mehr seine Produkte an Kraft und Menge zunehmen, desto ärmer wird er. Je mehr ein Arbeiter schafft, desto billiger wird es. In dem Sinne, dass das Produkt der Arbeit als etwas Fremdes und vom Produzenten unabhängige Macht vor dem Arbeiter steht. Das Arbeitsprodukt ist die Arbeit, die in einem Objekt verkörpert, also zum Material geworden ist. Dies ist das Ergebnis der „Findung der Objektivität“. Die Objektivierung erscheint in der Form des Verlusts des Objekts,

der Knechtschaft gegenüber ihm und der Aneignung des Produkts in Form der Trennung oder Entfremdung vom Produkt (Marx, 1382: S. 125). Objektivierung ist ein Objektverlust in dem Maße, in dem der Arbeiter von Objekten beraubt wird, die nicht nur für sein Leben, sondern auch für seine Arbeit von wesentlicher Bedeutung sind. Tatsächlich wird die Arbeit selbst zu einem Objekt, das der Arbeiter nur durch Anstrengung oder sehr unregelmäßige Unterbrechungen erwerben kann. Die Aneignung des Objekts in Form der Entfremdung von ihm erfolgt in dem Maße, dass der Arbeiter umso weniger Objekte besitzt, je mehr Objekte er produziert und desto stärker steht er unter dem Einfluss seines Produkts, d. h. des Kapitals. Alle diese Konsequenzen ergeben sich aus der Tatsache, dass die Beziehung des Arbeiters zum Produkt seiner Arbeit eine Beziehung zu einem fremden Objekt ist. Basierend auf dieser Annahme wird die fremde Welt der Objekte, die er schafft, umso mächtiger, je mehr der Arbeiter in seine Arbeit investiert stärker als er selbst und gegen sich selbst. Und sein Innenleben wird leerer und weniger Gegenstände werden sein. Stufen und Arten der Entfremdung der Arbeiter im Arbeitsprozess

Nach Marx schafft die kapitalistische Gesellschaft aufgrund ihrer strukturellen Natur vier allgemeine Formen der Entfremdung in Arbeitnehmer, die alle im Bereich der Arbeit zu finden sind. :

1 Entfremdung vom Arbeitsprodukt; Die Arbeiter werden von den Gütern, die sie produzieren, entfremdet. Das Arbeitsprodukt der Arbeiter, nicht sie selbst, gehört den Kapitalisten und sie machen mit ihnen, was sie wollen. Das heißt, Kapitalisten verkaufen diese Produkte, um Gewinn zu erzielen. Die von den Arbeitern produzierten Waren werden ihnen entfremdet. Sie erhalten nicht das Produkt, das sie produzieren, sondern werden dafür bezahlt.

2 Entfremdung vom Produktionsprozess; Arbeiter im kapitalistischen System sind vom Produktionsprozess entfremdet. Sie beteiligen sich nicht aktiv an der Produktion. Mit anderen Worten: Sie arbeiten nicht, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern für den Kapitalisten. Daher ist die eintönige und langweilige Arbeit der Arbeiter, die sie nicht befriedigt und ihnen außer Müdigkeit keine Ergebnisse bringt, einer der Faktoren ihrer Entfremdung. Die Arbeit wird für den Arbeiter zu einer externen Angelegenheit, das heißt, sie wird nicht berücksichtigt ein Teil seiner Natur; Dadurch ist er mit der Arbeit nicht zufrieden, sondern negiert sich selbst. Arbeit ist für ihn Pflicht, sie ist nur ein Mittel zur Befriedigung anderer Bedürfnisse

Entfremdung von sich selbst; Da die Arbeiter von der Produktionstätigkeit und den produzierten Gütern entfremdet sind, sind sie auch von sich selbst entfremdet. Arbeitnehmer können ihre Fähigkeiten aufgrund der Berufsspezialisierung nicht vollständig erweitern. Die Folge davon ist eine Masse entfremdeter Arbeiter, weil einzelne Menschen nicht in der Lage sind, ihre Meinung vollständig zu äußern (Delaney, 2008: S. 119). Die Existenz einer Art Mensch verwandelt seine geistigen Eigenschaften in eine fremde Existenz und in ein Werkzeug im Dienste seines individuellen Lebens und entfremdet so den Menschen von seinem Körper und auch von seiner äußeren Natur und seinem geistigen Wesen, d. h. seiner menschlichen Existenz.

4 Entfremdung von anderen; Schließlich entfremden sich die Arbeiter von ihren Kollegen und der menschlichen Gemeinschaft, also von der menschlichen Spezies. Marx' Prämisse war, dass der Mensch grundsätzlich die Zusammenarbeit mit anderen will und braucht, um das zu erreichen, was in der Natur für sein Überleben notwendig ist. Im kapitalistischen System ist diese Zusammenarbeit gestört und tatsächlich trennen sich die Arbeiter von anderen, oder schlimmer noch: Sie sehen sich im Wettbewerb. Isolation und Konkurrenz unter den Arbeitern im kapitalistischen System führen dazu, dass sie sich von anderen Arbeitern entfremden. Die Entfremdung durch die Arbeit, indem sie den Menschen von der Natur und von sich selbst, das heißt von seinen praktischen Funktionen und seiner lebenswichtigen Tätigkeit, entfremdet, entfremdet die menschliche Spezies vom Menschen. Kurz gesagt, Marx glaubte, dass die politische Ökonomie die der Natur der Arbeit innewohnende Entfremdung verbirgt, indem sie die direkte Beziehung zwischen dem Arbeiter und seinen Produkten ignoriert. Das kapitalistische System entfremdet die Menschen davon, alle ihre potenziellen Fähigkeiten auszuschöpfen, und entfremdet die Gesellschaft von ihren Mitgliedern. Inzwischen ist der Kommunismus ein System, das die instinktive Verbindung der Menschen untereinander wiederherstellt, die das kapitalistische System entfernt hat. Das Konzept der Entfremdung im Denken von Max Weber. Wie Marx hat Weber in der westlichen Gesellschaft entfremdungserzeugende Kräfte gefunden; Aber im Gegensatz zu Marx liegt sein Schwerpunkt eher auf sozialen und politischen Kräften als auf den wirtschaftlichen Bedingungen der Gesellschaft. Aus Webers Sicht ist die moderne westliche Gesellschaft das Ergebnis des Zusammenwirkens von Kräften wie Kapitalismus, Demokratie und Bürokratie, und alle diese bilden die Kraft der „Rationalisierung“ und gelten als deren Anhängsel; Dies sind miteinander

verbundene Faktoren, die zum gegenseitigen Wachstum beitragen. Trotz der Tatsache, dass Bürokratie und Demokratie einander gegenüberstehen, führt die dialektische Beziehung zwischen ihnen zur Zuverlässigkeit und Entwicklung beider. Weber ist fest davon überzeugt, dass Bürokratie eine rationale Lebensweise erweitert, und es ist ein solcher Prozess, der letztendlich Sorgen über die Zukunft der Menschheit und ihre Entfremdung hervorruft. Faktoren, die Entfremdung erzeugen. Marx glaubt, dass Geld wichtig ist. Der wichtigste Faktor ist die menschliche Entfremdung. Seiner Meinung nach wurzelt die Verwirrung und Umkehrung aller menschlichen und natürlichen Eigenschaften, die Brüderlichkeit des Unmöglichen und die göttliche Macht des Geldes in seiner Eigenschaft, dass es sich selbst entfremdet, indem es sich selbst verkauft. Geld ist die dem Menschen entfremdete Fähigkeit, Privateigentum ist sowohl der Urheber der Entfremdung als auch deren Ergebnis. Rousseau betrachtet Geld und Reichtum als die Hauptverantwortung für die Ausrottung der Entfremdung. / Laut Rousseau sind Menschen in ihrem natürlichen Zustand edle Wilde, egalitär, altruistisch und freundlich, aber die Entwicklung der Gesellschaft und infolgedessen ihrer Institutionen haben zu Ungleichheit geführt, wodurch die Natur und die Wünsche der Menschen korrumpiert und verzerrt wurden, was die Grundlage für die ersten sozialen Probleme und den moralischen Verfall darstellt. Daher ist der einzige Weg zur menschlichen Erlösung möglich, indem die Werte der individuellen Moral, Freiheit und Menschenwürde wiederhergestellt werden und den Menschen das Recht gegeben wird, über sich selbst zu herrschen. Weber betrachtet jedoch Rationalität und Bürokratie als entfremdende Faktoren.

A-Karl Marx

Karl Heinrich Marx (geboren 1818 in Trier, Preußen, Deutschland) war ein deutscher Philosoph, Ökonom, Historiker, Soziologe, politischer Theoretiker und revolutionärer Sozialist. Er studierte Rechtswissenschaften und Philosophie in Deutschland. Aufgrund seiner politischen Schriften wurde ihm die Staatsbürgerschaft entzogen und er lebte mit seiner Frau und seinen Kindern jahrzehntelang im Londoner Exil. Seine bekanntesten Werke sind das Manifest der Kommunistischen Partei und das dreibändige Werk „Das Kapital“. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, als nach und nach unzählige Werke von Marx veröffentlicht wurden, gliederten sich die Geisteswissenschaften, darunter Philosophie, Geschichte und Soziologie, in zwei unterschiedliche Abschnitte: vor Marx und nach

ihm, mit oder gegen Marx. Er sagte einmal (1848) zusammen mit seinem Freund und Kollegen Friedrich Engels in einer ideologischen Abhandlung mit dem Titel „Manifest der Kommunistischen Partei“: „In Europa gibt es auf dem Golan ein Gespenst, das Gespenst des Kommunismus.“ Vielleicht hat sich dieser Geist beruhigt, aber heute schwebt zweifellos noch ein anderer Geist auf den Golanhöhen: der Geist des Marxismus. Wie bereits erwähnt, sind seine berühmtesten Werke das Manifest der Kommunistischen Partei, das zu den einflussreichsten politischen Schriften aller Zeiten zählt, sowie das Buch des Kapitals, ein bleibendes Meisterwerk auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften. Marx war zu seinen Lebzeiten nicht so bekannt und prominent, aber nach seinem Tod wurde er zu einem internationalen Symbol. In diesem Artikel werden zunächst (a) das Leben von Karl Marx, dann (b) weniger bekannte Fakten über Karl Marx und Abschließend (c) wird der Kurs über den Marxismus und der Marxsche Gedankengang besprochen.

Karl Marx war der dritte Sohn der Familie von Heinrich Marx Levy und galt als einer der berühmtesten Rabbiner der Stadt. Obwohl viele seiner Vorhersagen widerlegt wurden, inspirieren seine philosophischen Erkenntnisse weiterhin Millionen von Menschen, und seine wirtschaftlichen Ansätze sind ein Leitfaden für diejenigen, die die Mechanismen der modernen Welt besser verstehen möchten. Marx wurde vor zweihundert Jahren geboren und begann zusammen mit seinem engen Freund Friedrich Engels wissenschaftliche, politische und philosophische Kämpfe, und zwar ein Jahr vor den Revolutionen von 1848 verfasste er das „Kommunistische Manifest“. In diesen Jahren brach Karl seine Beziehung zum akademischen Umfeld und zum deutschen Idealismus sowie zum jungen Hegel ab und beschäftigte sich mit den Themen der Arbeiterbewegung. 1867 veröffentlichte er den ersten Band seines berühmten Buches „Das Kapital“. Dieses Buch enthält seine Ansichten zur Kritik der politischen Ökonomie. Marx verliebte sich in ein Mädchen, wurde wütend auf seinen Vater und ging mit seiner Geliebten nach Paris und dann nach London. Die letzten dreißig Jahre seines Lebens verbrachte er im Londoner Exil und starb dort. Es sollte erwähnt werden, dass Karl Marx 2005 in einer öffentlichen Umfrage unter BBC-Radiuhörern zum größten Denker des zweiten Jahrtausends gewählt wurde. Er gewann mit großem Abstand den ersten Platz unter Albert Einstein und Isaac Newton. Bertrand Russell, ein berühmter englischer Philosoph, ist der Meinung, dass Marx wie Hodgskin ein Produkt philosophischer Radikaler ist und deren rationale Religion und Opposition zu den Romantikern fortsetzt, und andererseits ist er ein wiederbelebender Realist der

materialistischen Philosophie. Marx interpretierte diese Philosophie neu und stellte eine neue Beziehung zwischen ihr und der Menschheitsgeschichte her. Andererseits ist Marx die letzte Person in der Reihe der großen Systembauer, die auf Hegel folgten, und wie Hegel glaubt er an eine rationale Formel, die die Entwicklung der Menschheit zusammenfasst.

Marx' Ideen

Als nicht-religiöser Mensch war Marx' Vater ein Mann der Aufklärung, der sich für die Gedanken von Philosophen wie Immanuel Kant und Voltaire interessierte. Die heutige Welt kennt Marx auf zwei Arten: Viele Forscher kennen ihn immer noch als einen tiefgehenden Analytiker von Klassensystemen; Er kritisierte die auf Ausbeutung und Ungerechtigkeit basierenden Strukturen brutal und zeigte den Weg zur Emanzipation der unterdrückten Massen auf. Gleichzeitig bewerten viele Denker sein politisches Denken als „gefährlich“, weil dieses Denken die theoretische Grundlage autoritärer (totalitärer) und ängstlicher Systeme war, die die Tragödie und Dunkelheit unzähliger Massen sowie die Gefangenschaft und den Tod von Millionen Menschen verursachten.

Auf diese Weise war Marx eine Inspiration für humanitäre Denker wie Antonio Gramsci, Romain Rolland und Erich Fromm und gab brutalen Diktatoren wie Stalin und Mao die Möglichkeit, in seinem Namen Gräueltaten und Blutvergießen zu begehen und imaginäre Paradiese zu errichten. Echte Höllen auf Erden. Eingerichtet Kritik und kritische Analyse sind die wichtigsten Werkzeuge des Denkens und der Konzeptualisierung von Marx. Er verfügt über kein unabhängiges philosophisches System, er hat keine klare politische Theorie über die Regierungsführung vorgelegt, er hat nicht dargelegt, wie die Revolution ablief, und er hat keine spezifische Meinung über die Merkmale der kommunistischen Gesellschaft geäußert. Alles, was wir von ihm haben, ist Kritik und Widerlegung des damals in der Welt herrschenden philosophischen oder politischen Diskurses. In den Wirtschaftswissenschaften kritisierte er vor allem die Ideen der Begründer und Verteidiger des Kapitalismus und stellte anschließend seine „wissenschaftlichen“ Ansätze vor. Obwohl Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der einflussreichste deutsche Philosoph, bereits 1831 gestorben war, stand die akademische Atmosphäre noch immer unter dem Einfluss von Hegels philosophischem System, als Karl Marx ein Jahrzehnt später nach Berlin ging, um Philosophie zu studieren. Wie fast alle Studenten schloss sich auch Marx den Anhängern seiner Philosophie an; Doch es dauerte nicht lange, bis er begann,

die Ideen des großen Meisters zu kritisieren. Um Marx' dialektische Auffassung vom Verlauf der Geschichte zu verstehen, ist es notwendig, mit Hegels Theorien vertraut zu sein. Hegels Philosophie ist sehr umfangreich und komplex; Aber einfach gesagt ist sein philosophisches System eine Studie über den Entwicklungsprozess in der gesamten materiellen und spirituellen Geschichte der Menschheit, von den frühesten Stadien der Entstehung der Zivilisation bis zur Gegenwart und sogar in die Zukunft, die Hegel skizziert. Das Wort Geist, das Hegel in seinen verschiedenen Werken beschrieb, kann mit Idee, Gedanke, Geist, Weisheit und Geist übersetzt werden, obwohl es nichts davon ist, aber es umfasst sie alle.

Einer langjährigen philosophischen Tradition zufolge betrachtet Hegel die Existenz, einschließlich des Menschen, als dualistisch, also als ein Ganzes, das aus Körper und Seele besteht. Der menschliche Körper gehört zur Natur und zum Bereich der materiellen Welt, aber was seine Existenz bestimmt, ist seine Seele, die zur geistigen Welt gehört. Aus seiner Sicht ist die menschliche Existenz und Geschichte das Ergebnis des Wachstums der Seele. Diese Sichtweise führt unweigerlich zu reaktionären politischen Konsequenzen, weil sie das bestehende gesellschaftspolitische System als Ergebnis eines Aufbruchprozesses betrachtet.

Nach Hegels Philosophie ist in Gati nichts fest und stabil, alles verändert und entwickelt sich ewig, und das auch in einer evolutionären Richtung. Er sieht Natur, Geschichte und Gesellschaft in einer unaufhaltsamen Entwicklung, die den „Geist“ ständig auf einer höheren Ebene und in einem umfassenderen Ausdruck manifestiert. Aber Hegel zeichnet den Prozess des Wachstums oder der Entwicklung nicht einfach und direkt oder auf direkte Weise, sondern auf einer widersprüchlichen Grundlage und nennt ihn „Dialektik“. Nach Hegel besteht jeder Prozess aus drei Grundlagen: These, Antithese und Synthese. Jeder Zustand oder Zustand, den wir als Anfangszustand annehmen, ist eine These; Diese These trägt in ihrer Institution ein entgegengesetztes Element, das Antithese genannt wird. These und Antithese bekämpfen sich so sehr, dass sie schließlich vergehen, aber nicht zerstört werden, sondern in der Vermischung miteinander auf eine höhere Ebene gehoben werden; Diese höhere Stufe, die Synthese genannt wird, dauert jedoch nicht lange, sondern die Idee oder These selbst wird neu, um einen neuen Wachstums- und Entwicklungsprozess in Gang zu setzen, das heißt, sie trifft wiederum auf eine neue Antithese, die einen neuen Prozess in Gang setzt im Konflikt miteinander... Dieser Prozess setzt sich bis ins Unendliche fort.

Nach Hegels Tod spalteten sich seine Anhänger in rechte und linke Fraktionen. Der rechte Flügel blieb dem Denkmodell Hegels mit all seinen politischen und gesellschaftlichen Anforderungen treu, dessen Hauptzweck die Unterstützung des Königreichs Preußen war, doch die Führer des linken Flügels, die die demokratische Umgestaltung des Landes anstrebten, kehrten ihm den Rücken politische und soziale Schlussfolgerungen von Hegels Denken.

Marx akzeptierte wie die linken Hegelianer Hegels Logik oder dialektische Methode, schlug jedoch einen kritischen Weg gegen seinen Idealismus oder philosophischen Inhalt ein. Er sagte, dass die Existenz zu Recht nach einem dialektischen Prozess abläuft, ihre treibende Kraft jedoch im Gegensatz zu Hegels Idee nicht die Idee oder der Geist ist, sondern die Materie. Eine Substanz, die selbst der Generator der Seele ist und in einem evolutionären Prozess entsteht und diese umwandelt. So betrachtete er die Entwicklung der Idee oder des Geistes als eine Funktion der Entwicklung der Materie und brachte diese antihegelianische Sichtweise in verschiedenen Formen zum Ausdruck. Er schrieb unter anderem: „Im Gegensatz zur deutschen Philosophie, deren Ziel vom Himmel zur Erde ist, müssen wir von der Erde zum Himmel gehen.“ Es sind nicht die Gedanken, Vorstellungen, Aussagen und Wünsche der Menschen, die ihr wirkliches Leben beeinflussen, im Gegenteil, es sind die konkreten Handlungen und Aktivitäten und Bedingungen des wirklichen menschlichen Lebens, die ihre Gedanken und Ansichten prägen.

Marx und sein enger Mitarbeiter Friedrich Engels formulierten ihre Leistung in „Die deutsche Ideologie“ wie folgt: Hegels idealistische Philosophie war wie ein Körper, der auf dem Kopf stand, wir stellten ihn auf die Füße, d. h. in seine richtige und natürliche Position. Wir kehrten zurück Auf diese Weise kehrte Marx ab etwa 1846 der Metaphysik völlig den Rücken. Anstatt philosophische Gedanken und Meinungen zu studieren, konzentrierte er sich von hier aus auf die materiellen Beziehungen der Gesellschaft, denn er kam zu dem Schluss: „Das Bewusstsein des Menschen bestimmt nicht seine Existenz, sondern sein materielles Leben schafft sein Bewusstsein.“ "

In der Fortsetzung der Trennung des spirituellen Lebens der Gesellschaft von ihrem materiellen Fundament teilte er die Säulen der Gesellschaft in Infrastruktur und Überbau auf und glaubte, dass materielle Angelegenheiten und Strukturen das Fundament einer Gesellschaft bilden und dagegen Muster und mentale Strukturen oder welche Kultur bzw. Kultur Leben Wir lesen die Spiritualität der Gesellschaft,

sie ist ihr Überbau. Um es klarer auszudrücken: Die gesamte Kultur einer Gesellschaft, einschließlich aller intellektuellen und mentalen Muster und Überzeugungen wie Philosophie, Religion, Ethik und Recht, folgt immer den materiellen Lebensbedingungen dieser Gesellschaft. Dieser Zusammenhang ist nicht immer offensichtlich und eindeutig, aber wenn sich die materielle Grundlage der Gesellschaft verändert, verändert sich früher oder später auch ihr kultureller Überbau. Marx, der nun die Gesellschaft im Blick hatte, versuchte, dem Hegelschen Modell zu folgen, um einerseits den historischen Verlauf von Gesellschaften im Lichte der Funktion und des Wachstums sozialer Phänomene zu untersuchen und andererseits zu erkennen die Haupt- oder Bestimmungsfaktoren in diesem Evolutionsverlauf.

Er ging von dem offensichtlichen Grundsatz aus, dass der Mensch zur Befriedigung seiner Grundbedürfnisse, zur Bereitstellung von Nahrung, Kleidung und Wohnraum, zur Arbeit gezwungen ist, was er in Verbindung und Zusammenarbeit mit anderen und im Rahmen sozialer Beziehungen tut. Durch konstruktive Arbeit verändert der Mensch die Natur und verbessert seinen Lebensstandard. Aber der Mensch arbeitet nicht im luftleeren Raum, sondern unter den Bedingungen, die er von seinen Vorgängern geerbt hat. Zu diesen Bedingungen gehören: materielle Einrichtungen oder technische und Produktionswerkzeuge sowie Beziehungen, die ihn mit anderen Produzenten verbinden.

Durch kontinuierliche historische Studien stellte Marx fest, dass alle menschlichen Gesellschaften bestimmte soziale Formationen durchlaufen haben, die eine geeignete Plattform für menschliche Arbeit und Aktivität boten. Diese Formationen, die besondere historische Perioden wie Sklaverei und Feudalismus bilden, spiegeln immer den Stand der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Produktivkräfte jeder Gesellschaft wider.

Basierend auf Hegels Dialektik sieht Marx in jeder Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung einen immer akuterem Widerspruch, der die eigentliche Ursache für ihre Transformation und Entwicklung darstellt. Von dem Punkt an, an dem die Produktionsverhältnisse in völligem Konflikt mit den materiellen Produktionsmöglichkeiten stehen und ihren Fortschritt blockieren, gerät das gesamte Wirtschaftsleben in eine Krise und wird zum Nährboden für die Entstehung gesellschaftlicher Entzündungen. Marx, der selbst in einer turbulenten Zeit lebte, war entschlossen, den Mechanismus gesellschaftlicher Umwälzungen zu entdecken.

Er erkannte, dass diejenigen, die aufgrund der ungerechten Verteilung des Reichtums in der Gesamtheit der Produktionsverhältnisse in eine untergeordnete Position geraten und mit dem herrschenden System naturgemäß unzufrieden sind, im Verbund untereinander eine „Klasse“ bilden und zwangsläufig gegen ungerechte Strukturen kämpfen.

Gleich in den ersten Absätzen des „Manifests“ heißt es: „Die Geschichte aller menschlichen Gesellschaften bis in unsere Zeit war die Geschichte des Klassenkampfes.“ Aber nach Marks Theorie Solange die materiellen Bedingungen oder Produktionsverhältnisse nicht gegeben sind, hat die Unterschicht keine Chance, im Kampf gegen die Unterdrückungsstrukturen zu gewinnen, weshalb die auf Klassenunterdrückung basierenden Systeme trotz der hartnäckigen Kämpfe der Unterdrückten jahrhundertlang bestehen geblieben sind. Der Sieg ist nur dann möglich, wenn die Produktivkräfte aufgrund des maximalen Wachstums nicht mehr mit den bestehenden Verhältnissen übereinstimmen, oder mit anderen Worten, wenn die Produktivverhältnisse in völligem Gegensatz zu den Produktivkräften arbeiten, steht das gesamte Wirtschaftsleben vor einer allumfassenden Krise. und das ist die gleiche Situation. Es ist angemessen, dass die aufstrebende Klasse das System mit ihrem vereinten Kampf stürzen und ein neues System auf der Grundlage ihrer Interessen errichten kann.

Laut Marx war die Reihe von Aufständen und Revolutionen, die den Feudalismus schließlich in die Knie zwangen, darauf zurückzuführen, dass die Produktivkräfte ein solches Niveau erreicht hatten, dass sie nicht mehr mit den vorherrschenden Verhältnissen im Landbesitzsystem vereinbar waren, und die Zeit hatte dies getan. Wir wollen, dass die Bourgeoisie der Gesellschaft das kapitalistische System aufzwingt. Diese Transformation wird oft durch eine gewaltsame Revolution vollzogen. Von hier aus betrachtete Marx die Revolution als „Lokomotive“ oder als treibende Kraft der Gesellschaft und als eine Hebamme, die aus dem Schoß der alten Gesellschaft eine neue Gesellschaft hervorbringt. Das kapitalistische System, das die feudale Unterdrückung beendete, konnte die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen nicht beenden, sondern ersetzte sie durch eine neue Art von Klassenunterdrückung, die noch schwerwiegender war.

Laut Marx verfügt der Kapitalismus über eine erstaunliche Dynamik. Durch die Beherrschung neuer Werte und Strukturen und insbesondere mit der industriellen Revolution förderte dieses System die Produktivkräfte in beispielloser Weise und

brachte die Gesellschaft auf ein hohes Niveau der Wohlstandsproduktion und der Fülle an materiellen Produkten, aber dieser Fortschritt brachte keinen Wohlstand und Wohlbefinden für alle. Denn es war stark ungleich verteilt. Nach Marx wachsen im Kapitalismus die Klassengegensätze auf neue Weise, und die beiden Hauptklassen der Gesellschaft, die Ausbeuter und die Ausgebeuteten, stehen sich unversöhnlich gegenüber: Die kapitalistische Minderheit, die Eigentümer von Kapital und Produktionsanlagen, steht im Gegensatz für die überwiegende Mehrheit der Arbeiter, die etwas besitzen. Sie sind nichts anderes als die Kraft ihrer eigenen Arbeit.

B-Hegel

Der deutsche Philosoph Hegel wurde am 27. August 1770 in Stuttgart geboren. Fünf Jahre lang (seit 1801) war er Professor für Philosophie an der Universität Jena. 1816 ging er an die Universität Heidelberg. Die Veröffentlichung von Hegels Logik war einer der ausschlaggebenden Faktoren für seinen Wechsel an die Universität Heidelberg. Nach zwei Jahren wurde er Professor an der Universität Berlin. Hegel blieb zwölf Jahre an der Universität Berlin. Er starb am 14. November 1831 an den Folgen der Cholera. Hegel schlug eine besondere Methode zur Entdeckung und Entdeckung von Wahrheiten vor und nannte sie Dialektik. Das Wort Dialektik, das von einem griechischen Wort abgeleitet ist, bedeutet Sprache und Vernunft und bedeutet Reden und Argumentieren. Hegel fügte seiner Dialektik auch Antithese und Widerspruch hinzu. Er betrachtete den Widerspruch als Grundlage des Handelns von Natur und Geschöpfen.

Da es solche Widersprüche nicht gab, blieben sie ruhig. Hegel sagt, dass ich die Ideen von Heraklit in meine Dialektik einbezogen habe. Heraklit glaubte an ständige Veränderung und Vergänglichkeit. Laut Heraklit gibt es in dieser Welt keine Existenz und alles, was ist, wird. Aus Hegels Sicht ist Dialektik die Versöhnung von Widersprüchen und Gegensätzen in der Existenz von Objekten, Geist und Natur. Außerdem ist Dialektik seiner Meinung nach ein Prozess von der Einheit zur Vielheit und von der Vielheit zur Einheit. Hegel glaubt, dass Dialektik kein Forschungsinstrument ist, sondern dasselbe wie Philosophie und die Regel des Denkens und Daseins. Im Gegensatz zu vielen Meinungen ist Hegels Dialektik kein Dreieck aus These, Antithese und Synthese. Hegel drückt Wissen auf der Grundlage der drei Wörter „an-sich“, „für-sich“, „an-sich“ und „für-sich“ aus, die das Wissen jeweils in drei Stufen der Subjektivität, der Objektivität und der Verinnerlichung

bestätigen, sodass in der dritten Stufe die objektive Subjektivität zur Subjektivität zurückkehrt .

Hegels Gedanken

Einige der wichtigen Ideen von Hegel sind:

Geist und Realität sind eine Sache, und Dialektik bedeutet das Gesetz der Evolution, die im Geist stattfindet. Man kann die Wahrheit der Dinge nicht durch die Sinne verstehen, und Dialektik bedeutet, dem Wahrnehmbaren Authentizität zu verleihen.

- Wahrheit und Existenz sind nichts anderes als Vernunft und Wissen. Aus diesem Grund wird Hegels Religion als Religion der Originalität des absoluten Wissens oder der Originalität der Vernunft bezeichnet.

- Die Komponenten haben keine unabhängige Existenz, sondern sind eine Ebene mentaler Ebenen. Auf diese Weise ist die Natur keine Ansammlung von Massen, sondern tatsächlich eine Form des Geistes. Aus seiner Sicht gilt die Philosophie als höchste Geisteshaltung.

- Zu den Stadien der Seele gehören ab dem Zeitpunkt, an dem sie ihren Kopf aus der Natur nimmt, die folgenden Stadien:

Logische Kategorien und Verben, die in der Psychologie untersucht werden.

Ethik, Recht und Politik

Religion, Kunst und Philosophie

Nach Hegel ist Philosophie die höchste Ordnung der Psyche.

Hegel und das Kausalitätsprinzip

Aus Hegels Sicht kann das Kausalitätsprinzip (System von Ursache und Wirkung) keine korrekte Interpretation des Universums liefern. Nach seiner auf diesem Prinzip beruhenden Überzeugung können wir bei der Erklärung der Welt nicht bis zum letzten Ursachenkreis vordringen. Auch wenn die endgültige Ursache erreicht ist, bleibt immer noch die Frage nach der endgültigen Ursache selbst bestehen.

Hegel glaubt, dass Philosophien, die auf dem Kausalitätsprinzip basieren, keine Philosophie sind, da die Betonung des Kausalitätsprinzips das ist, was die Wissenschaft tut, während die Philosophie die Welt interpretieren muss. Um die Welt zu interpretieren und zu erklären, sollte man sich laut Hegel an der Vernunft und dem Ergebnis orientieren, nicht am Prinzip von Ursache und Wirkung. Tatsächlich wird das Ergebnis durch Vernunft und Argumentation erzielt.

Hegels Religionsphilosophie

Im Gegensatz zu Kant, der glaubte, dass der Gegenstand an sich niemals von Menschen verstanden werden könne, hielt Hegel das Wesen Gottes für für Menschen verständlich. Aus seiner Sicht ist Gott nicht von der Welt getrennt. Tatsächlich ist Gott keine Abstraktion oder ein abstraktes Konzept ohne Inhalt. Mensch, Gott, der Gegenstand der Erschaffung der Welt ist; Es weiß nur in Verbindung mit dem Bewusstsein. Nach Hegel selbst ist die innere und äußere Notwendigkeit (Manifestierung) dieses Bewusstseins Offenbarung. In der Phase (dem Anderen), in der man sich zu einem anderen macht, über dieser Offenbarung kann man sagen, dass das, was Gott erschafft, Gott selbst ist. Tatsächlich ist die Erschaffung der Welt Gottes Selbstoffenbarung. Geist ist absolute Offenbarung.

Hegels Geschichtsphilosophie

In Hegels Philosophieauffassung spielt die Geschichte eine zentrale und grundlegende Rolle. Philosophie bedeutet für ihn Wissen über die Weltgeschichte. Philosophie ist die Erkenntnis der Wirklichkeit und schließt die Geschichte mit ein. Eine Philosophie, die keine Geschichte berichtet, ist keine Philosophie. Nach Hegel hat die Weltgeschichte einen Weg und ein Ziel, die der absoluten Vernunft unterliegen. Um die Geschichtsphilosophie zu verstehen, schlägt Hegel sein Buch „Grundsätze der Rechtsphilosophie“ vor und behauptet, es sei auch in allen Perioden der Philosophiegeschichte ein reines Werk. Der einzige Zweck und das übergeordnete Ziel im Leben von Nationen oder ethnischen Gruppen ist die Verwirklichung der Freiheit. Das Ziel der Welt und des menschlichen Lebens ist nicht Glück, sondern das Erreichen von Selbsterkenntnis oder Freiheit. Aus Hegels Sicht bedeutet Geschichtsphilosophie einen weisen oder nachdenklichen Blick darauf. Die Geschichtsphilosophie ist vollständiger als die Staatsphilosophie. Obwohl die Regierung eine der Bedingungen der Geschichte und die höchste Form der menschlichen Gesellschaft ist.

Hegels und Marx' Geschichtsauffassung

Einige Ideen wie Hegel und Marx zur Geschichte sind:

- Die Existenz der allgemeinen Dialektik in der Geschichte

Widerspruch ist die Grundlage der Evolution

- Kampf zwischen den Klassen
- Das Vorhandensein interner Konflikte in der herrschenden Klasse

Gewalt ist eines der Werkzeuge der sozialen oder politischen Entwicklung.

Identität:

Im wörtlichen Sinn bedeutet Entfremdung das Prinzip, dass ein Mensch unter bestimmten Umständen ein „Selbst“ wird, er seine wahre und natürliche Persönlichkeit und Identität nicht erkennt und dadurch seine „reale und natürliche Existenz“ verliert des Eindringens und der Auflösung einer anderen Persönlichkeit oder Identität in ihm und als Folge der Umwandlung eines Menschen in etwas anderes als seine wahre Natur. Dieser Begriff wurde speziell in den Schriften von Marx (Shogerde Gol) ausgedrückt und wird als verwendet ein Begriff für eine Person, die sich von der menschlichen Natur entfremdet hat, obwohl der Begriff „Entfremdung“ erstmals vom Philosophen Hegel verwendet wurde „sich selbst“ bedeutet, sich der grundlegenden Realität nicht bewusst zu sein, dass es nichts außer dem Geist gibt, und jede Phase der Geschichte, die sich dieser Tatsache nicht bewusst ist, befindet sich in einem Zustand der „Entfremdung von sich selbst“. Das Beispiel, das Hegel nennt, um „dies“ zu zeigen „Entfremdung von sich selbst“ hängt mit der Götzenverehrung des Menschen zusammen. Hegel nennt den götzendienerischen Menschen „unglückliche Seele“; einen Menschen, der sich selbst als ein schwaches, unwissendes und niedriges Wesen und als ein Wesen jenseits der absoluten Macht betrachtet. Der allwissende Denker denkt, dass all das Gute Eigenschaften liegen außerhalb seines eigenen Geistes, und er betrachtet den anderen als absolut und absolut, während alle diese Eigenschaften ihm gehören, und aus diesem Grund hat er keine Aufmerksamkeit und kein Bewusstsein. Kant kann als der größte Gegner davon angesehen werden Elitismus. Kant glaubt in der Erörterung der Geschichte des Propheten Khidr und des Mordes, den er in Gegenwart von Moses (Friede sei mit ihm) auf Gottes Befehl begeht, daran, dass

das Töten einer unschuldigen Person absolut gegen den Wert verstößt und dass keine Bedingungen diese Entscheidung ändern können. Nein dass wir unsere menschliche Existenz vergessen sollten, weil wir Gottes Geboten gehorchen, ausgerichtet und gehorsam sind, unabhängig von den Ergebnissen und Zielen, die diese Handlung mit sich bringen mag. Was unsere Pflicht definiert und bestimmt, ist die Regel der Vernunft und der Moral. Ihm zufolge sind Vernunft und Die Moral besagt, dass niemand das Recht hat, ein unschuldiger Mensch zu sein. Es ist unethisch, eine solche Tat zu begehen. Jeerkegaard glaubt jedoch, dass das Festhalten an der Moral und dem kantischen Rationalismus in diesem Ausmaß ein Hindernis für die wahre Religion und den Eintritt in die Religion darstellt Auf der Stufe der Moral muss man die Stufe der Moral durchlaufen. Denn die Moral ist eine Brücke, die überquert und Gott überlassen werden muss. Es gibt einen Menschen, der dieser Angelegenheit seinen Hals hingibt und dem Joch der Moral entkommt. Daher ist Ibrahim (Friede sei mit ihm)) gilt als Held des Glaubens und übertritt die Stufe der Moral zur religiösen Stufe. Nicht von ihm, er schreibt es sich selbst zu, und er empfindet so. Auch die Gesellschaft hat das gleiche Gefühl, sie schreibt dem Geld Werte zu für ihn. Sowohl er selbst als auch seine Familie und die Gesellschaft respektieren ihn und seine Persönlichkeit; wenn seine Würde und Persönlichkeit seinem Geld gehören, nicht ihm selbst. Erstellen Sie eine Liste der Anständigen, der Ältesten, der Führer und der Treuhänder des Ortes, und Sie werden sehen, dass alle diese Titel mit ihrem Menschsein zusammenhängen oder dass sie reich sind, und in den Versammlungen, die Menschen respektieren, sehen Sie, welcher Titel mit sich selbst und welcher mit ihrem Geld zusammenhängt. Verwandtschaft geben sie Der Klang einer Münze und ihre Farbe sind golden. Die Gesellschaft ist auch sehr effektiv bei der Gestaltung eines Menschen. Ich spüre und beziehe mich auf mich selbst alle Eigenschaften, Eigenschaften, Werte und Möglichkeiten, die die Gesellschaft als inhärente Eigenschaften geschaffen und in mich hineingegossen hat als Mensch. 10. Gesellschaft, Klima, Geographie und Geschichte definieren einen Menschen; und das Menschsein ist immer im Gefängnis von Klima, Geschichte und Geographie.

Gholam Hossein Saedi (Pseudonym des zeitgenössischen Dramatikers und Drehbuchautors) diskutierte in dem Buch „Azadaran Bil“ in der Kurzgeschichte „Kuh“ eine Art Entfremdung, die aufgrund kulturell-wirtschaftlicher Armut bei einer Person aus dem Dorf Bil auftritt (ein fiktives Dorf im Kopf des Autors) namens Mashdi Hasan, so dass der Tod einer Kuh in Khodti eine schwere psychische Verletzung verursacht und das Gefühl hat, er selbst zu sein.

Der Begriff der Entfremdung aus der Sicht von Marx, Durkheim M. Weber und Mannheim

Die Meinungsverschiedenheit zwischen Marx und Durkheim lässt sich in den beiden Phänomenen Revolution und Reformen zusammenfassen. Während beide an die Existenz von Anomalien und sozialen Krisen in der Moderne glauben, schlagen sie zwei verschiedene Wege vor, um aus dieser Sackgasse herauszukommen. Während Marx den Zusammenbruch der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Struktur des Kapitalismus durch eine gewaltsame Revolution anstrebt, sieht Durkheim die Lösung darin, die sozialen Angelegenheiten durch die Gesellschaft selbst zu reformieren.

Marx, Durkheim und Weber führten jeweils Entfremdung, Anomie (Abnormalität) und Rationalisierung als die Hauptprobleme der modernen Welt ein. Wir übersetzen, es ist ein Konzept, das die Werke vieler neuer Denker beeinflusst hat. Marx definiert Entfremdung als „Entfremdung“ und „Entfremdung“ ist die Trennung des Menschen von seinem Produkt. Er weiß um sich selbst, seine Gesellschaft und sein Wesen. Für Marx ist Entfremdung die Entwürdigung des Charakters und die Entleerung des Menschen von seiner Menschlichkeit. Die ersten intellektuellen Bedenken hinsichtlich der Theorie der Selbstentfremdung sind in seinen frühen Schriften zu erkennen. Die Spuren dieser wichtigen Theorie sind jedoch auch in seinen jüngsten Werken eingraviert. Manche glauben, dass Marx' Entfremdungstheorie eines der Themen war, die ihn sein ganzes Leben lang beschäftigten. Man sagt sogar, dass diese Theorie in einem Werk wie „Capital“ eine zentrale Rolle spielt. Es gibt einen anderen Standpunkt, der die Idee des Sozialismus mit einem Schmetterling vergleicht, der dem Kokon der Entfremdung entkommen ist. Auch Karl Marx begegnete dieser Meinung erstmals bei seinem Studium der Hegelschen Ansichten. Marx wurde insbesondere von Feuerbachs Kritik an Hegels religiösen Ideen beeinflusst. Laut Feuerbach schreibt die Religion einem höheren Wesen, nämlich Gott, besondere Eigenschaften und Kräfte wie Vergebung und Mitgefühl, Wissen und Schöpfungskraft zu. Tatsächlich glaubte Feuerbach, dass diese Eigenschaften die Vollkommenheit der Eigenschaften und Kräfte des Menschen selbst seien, die Eigenschaften, die vom Menschen getrennt und ihm entfremdet und einem mythischen Gott zugeschrieben werden. Ein ähnlicher Entfremdungsprozess findet laut Marx im Bereich der menschlichen Arbeit im kapitalistischen System statt. Die Ursachen der menschlichen Entfremdung lassen

sich nach Marx' Auffassung in zwei Bereichen untersuchen. A – Der Bereich der Religion und B – Der Bereich des Kapitalismus und der Kommerzialisierung der Arbeit. Marx' Opposition gegen den kulturellen Überbau des Feudalismus (Religion), der sich auch im Kapitalismus manifestierte, beruht nicht auf der Opposition gegen die Religion als solche (Religion ist das Opium der Gesellschaft), sondern sollte unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, eine andere zu ersetzen Alternative, nämlich die Einheit des Proletariats. Aus diesem Grund war die Ablehnung der Religion in seinem Alternativsystem nicht ungewöhnlich. Obwohl Marx die Religion als einen Faktor der Einheit der traditionellen Gesellschaft betrachtet, wertet er sowohl die Religion als auch den Kapitalismus und die Arbeitsteilung als einen Faktor der Entfremdung des Menschen von sich selbst. Auf diese Weise lenkt die Religion den Menschen von der Selbsterkenntnis ab und führt ihn zur Unterwerfung und Anbetung. Und er gehorcht dem Gott, den er selbst geschaffen hat. Hier wird die Entfremdung des Menschen in Form der Religion hervorgehoben. Indem Marx die Religion aus der Sicht des historischen Materialismus kritisiert, stellt er das Weltbild der Religion auf den Kopf und hält die Rolle der Religion und ihre Auswirkungen auf die Produktivkraft, d. h. die Arbeitskraft (Arbeiter), für schädlich. Marx glaubt, dass die Religion Arbeiter daran hindert, gegen den Kapitalismus zu kämpfen. Der Glaube an eine Belohnung in der anderen Welt führt dazu, dass diese Klasse ihre Rechte nicht verteidigt. Aus diesem Grund hat Marx das Phänomen der Religion in seiner Theorie ausgeschlossen. Im Manifest der Kommunistischen Partei (S. 17) erklärt er als Antwort auf die ihm entgegengebrachte Kritik: „Sie werden uns sagen, dass es ewige Wahrheiten wie Freiheit und Gerechtigkeit gibt, die allen Stufen der sozialen Entwicklung gemeinsam sind.“, und während der Kommunismus, anstatt neue Alternativen zu bringen, die ewigen Wahrheiten der Religion und Moral zerstört und somit der gesamten historischen Entwicklung, die bisher existiert hat, entgegensteht. Der Kapitalismus vervollständigt jedoch den Prozess der Entfremdung. Marx sagt, dass die Arbeitsteilung die Hauptursache für die Entfremdung der Arbeiter ist, die sich natürlich auf die Ebene der Gesellschaft erstreckt. Er glaubt, dass es einen inhärenten Zusammenhang zwischen der Arbeit und der menschlichen Natur gibt, und wenn die menschliche Arbeit von dieser Natur getrennt wird, führt dies zu Entfremdung.

Somit ist der Arbeiter die einzige Klasse, die ihre Arbeitskraft verkaufen muss. Und seine Arbeitskraft wird Eigentum des Arbeitgebers oder Kapitaleigentümers. Diese

Trennung wird in einem Prozess durch die Toleranz anderer komplementärer Bedingungen erreicht. Marx erklärt im Manifest: „Durch den Einsatz von Maschinen und die Arbeitsteilung hat die Arbeit des Proletariats ihren belastenden Aspekt verloren und damit auch die Anmut der Arbeit für den Arbeiter.“ Der Arbeiter wird zu einem einfachen Anhängsel der Maschine, von dem verlangt wird, die einfachsten und einheitlichsten Methoden zu befolgen, die am leichtesten zu erlernen sind. Marx sieht die Lösung der Krise der Entfremdung und Abnormalität im Kapitalismus in einer Revolution, die das gesamte wirtschaftliche, politische und soziale System zerstören und ein neues, vom Proletariat geführtes System errichten wird.

Laut Marx ist Entfremdung ein prägendes Merkmal der Menschheitsgeschichte. Der produktive Mensch, der die Welt der Natur verändert und die Welt der Kultur geschaffen hat, entfremdet sich von seinen menschlichen schöpferischen Kräften. Mit anderen Worten: Der Mensch von Marx, der produktive natürliche Mensch, geht nicht auf die Freiheit des Bewusstseins zu, sondern auf die Sklaverei. Der Verlauf der Menschheitsgeschichte zeigt eine stetige Zunahme der Entfremdung.

Emile Durkheim, der große französische Denker des 19. Jahrhunderts, sah sich neuen Bedingungen gegenüber, nämlich dem Eintritt Frankreichs in die Moderne. Eine Zeit, in der das Gefühl der Fremdenfeindlichkeit und des Antisemitismus im französischen Volk zugenommen hatte. Es war diese chaotische Situation, die Durkheim zwang, über eine Lösung nachzudenken. Sein Anliegen war die soziale Solidarität, die dazu führte, dass die Gesellschaft aufgrund bestehender Anomalien desorganisiert und desorganisiert wurde.

Die meisten Werke Durkheims orientieren sich an der Schule des Positivismus. Er glaubte, dass gesellschaftliche Ereignisse ihre eigene Realität haben und dass soziale Realitäten seiner Meinung nach als Objekte untersucht werden können. Der Titel von Durkheims Dissertation handelt von der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. In dieser Arbeit untersucht er die sozialen Ursachen des Übergangs von der traditionellen zur modernen Gesellschaft (aus seiner Sicht mechanische zur organischen Gesellschaft).

Aus diesem Grund beschloss Durkheim, die kulturelle und moralische Ordnung Frankreichs zu studieren. Er glaubte nicht, dass Unordnung zum Wesen der modernen Ordnung gehöre, weshalb seine Lösungen hauptsächlich reformatorischer

Natur seien und er glaubte, dass mit sozialen Reformen die Anomalien in der Gesellschaft verringert werden könnten. Durkheim kritisierte in seinen Studien die Spaltung der modernen Sozialen Arbeit als gesellschaftlichen Zusammenhang. Als Ursache dafür, dass es diesem Phänomen nicht gelingt, gesellschaftliche Integration und ihre spirituellen Zusammenhänge zu schaffen, sieht er in den durch die Arbeitsteilung verursachten Schäden. Durkheim erklärt, dass Religion der Faktor der spirituellen sozialen Einheit ist, während die Arbeitsteilung ihren materiellen Aspekt bildet. Mit dem umfassenden Studium der Religion, das vom Totemismus ausging, betrachtete er das Ergebnis der Existenz irgendeiner Art von Moral in der Gesellschaft, um ein Gleichgewicht zu schaffen und es zu organisieren. Während er an eine Art Spiritualismus zur Entwicklung der Moral in der Gesellschaft glaubte, glaubte er nicht an eine Rückkehr zur vormodernen Ära und zum einfachen sozialen und religiösen Leben der Vergangenheit. In Durkheims Diskussionen versuchte er, die Gesellschaft mit gottähnlichen Merkmalen in Verbindung zu bringen. Der Mensch ist der Schöpfer neuer Produkte und Lebensweisen. So kann der Mensch an der Stelle Gottes, seiner ultimativen Form, stehen und ein kollektives Gewissen haben. Durkheim versuchte jedoch nicht, seine These stärker als üblich zu betonen, vielleicht hätte ihn die Exzesse auf diesem Gebiet vom Weg abhalten können, ein großer Soziologe zu werden. Tatsächlich war die Logik, die seine Gedanken leitete, dass er angesichts der Anomalien und Anomien in der Gesellschaft die Frage der historischen Rückkehr zur traditionellen Solidarität und zum Leben auf der Grundlage von Religion und Religion nicht zur Sprache brachte, obwohl er die Existenz einer alternativen Religion hervorhob. Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass er Religion und Mensch als eine Einheit sieht und in seinen Studien deutlich gezeigt hat, dass der Mensch immer mit seiner Religion und Gott gelebt hat. Auf diese Weise zeigt der göttliche Mensch in den Augen Durkheims eine Art humanistische Haltung. Seine wichtigen Werke, „Regeln der soziologischen Methode“, waren für die Denker nach ihm eine große Hilfe bei der Verallgemeinerung der Soziologie in verschiedenen sozialen Dimensionen.

Wie Marx hat Weber die Produktivkräfte der Entfremdung in der westlichen Gesellschaft entdeckt; Aber im Gegensatz zu Marx liegt sein Schwerpunkt eher auf sozialen und politischen Kräften als auf den wirtschaftlichen Bedingungen der Gesellschaft. Aus Webers Sicht ist die moderne westliche Gesellschaft das Ergebnis des Zusammenwirkens von Kräften wie Kapitalismus, Demokratie und Bürokratie, und alle diese bilden die Kraft der „Rationalisierung“ und gelten als deren Anhang;

Dies sind miteinander verbundene Faktoren, die zum gegenseitigen Wachstum beitragen. Trotz der Tatsache, dass Bürokratie und Demokratie einander gegenüberstehen, führt die dialektische Beziehung zwischen ihnen zur Stabilität und Entwicklung beider. Weber ist fest davon überzeugt, dass Bürokratie eine rationale Lebensweise erweitert und es ein solcher Prozess ist, der letztendlich Sorgen über die Zukunft der Menschheit und ihre Entfremdung hervorruft. Weber teilte die Rationalität in zwei Typen ein, die formale und die materielle, und wies darauf hin, dass die materielle Rationalität nicht allein auf der Grundlage formaler Berechnungen bewertet werden kann und in einer Beziehung zu den absoluten Werten steht, auf denen sie basiert. Daher ist die Anwendung der materiellen Rationalität im Vergleich zu ihrem formalen objektiven Typus subjektiver. Dadurch sind alle menschlichen Werte und Gefühle der Rationalität zum Opfer gefallen und die Menschheit steht heute mit einem leeren und leeren Geist allein da. Weber leitet aus der Transformation der Rationalität die Theorie der Entfremdung ab. Für Weber ist die Weltverdrossenheit das Charakteristikum der Neuzeit, weshalb viele der erhabenen menschlichen Werte aus der Gesellschaft verschwunden seien. Daher wenden sich Menschen unweigerlich dem Trost durch Mystik oder persönliche Beziehungen zu und geben sich damit zufrieden. Weber stellt weiterhin die Ergebnisse des Prozesses der Entzauberung von der Welt in Frage, und als Antwort auf diese Frage antwortete er D sagt, dass der Mensch vom Leben „müde“ sein kann, aber nie „zufrieden“ damit ist. Der Mensch der Vergangenheit könnte mit Leben gesättigt sein, aber der moderne Mensch verfügt nicht über diese Fähigkeit. Die Bedeutungsquellen sind für ihn nicht unendlich.

Max Weber ist einer der bekanntesten soziologischen Theoretiker. Er stammte aus Deutschland und zu seinen Lebzeiten (1860 bis 1920) hinkte Deutschland immer noch hinter anderen europäischen Ländern, einschließlich England, hinterher. Abgesehen von der Rationalität kommt Webers Sorge um die Selbstentfremdung in seiner Erörterung der Bürokratie deutlicher zum Ausdruck. Ihm zufolge war die Bürokratie der beste Faktor der Rationalisierung. Die Bürokratie macht sie in jeder Würde und jedem Lebensbereich, in den sie eintritt, rational (1). Daher versuchte Weber, seine Studien auf ein breites Niveau zu stützen, was seine Methodologie und Soziologie erweiterte und erweiterte. Einer der wichtigen Faktoren, die Weber zu entdecken versuchte, waren die Faktoren, die erklärten, wie Rationalität wachsen kann, oder die Hindernisse, die ihrem Wachstum im Weg stehen. Aus diesem Grund versuchte er, eine vergleichende Geschichtsstudie des Westens, Chinas, Indiens und

vieler anderer Regionen der Welt zu erstellen. In einer anderen interessanten und wichtigen Diskussion, nämlich dem Prozess der „formalen Rationalität“, erklärt Weber, dass „diese Rationalität die Frage der Wahl von Mitteln und Zielen durch den Handelnden ist, eine Wahl, die auf der Grundlage von Regeln und Gesetzen in diesem Teil seiner Bürokratie getroffen wird.“ (der historische Prozess der Bürokratiebildung) hält ihn für ein klassisches Beispiel der Rationalisierung. Um Rationalität als eine unvermeidliche Sache vorzustellen, schlägt er neben der Rationalität auch ein Beispiel für die Veränderung des politischen Systems und der Autorität vor. Er zeigt, dass es drei Arten von Autoritätssystemen gibt: Tradition, charismatische und rechtliche Rationalität, die seiner Meinung nach rechtliche Rationalität sind. Dies ist nur im Westen möglich, der Rest der Welt bleibt unter der Kontrolle autoritärer Regime. Und in diesem Zusammenhang vergleicht Weber das Verhältnis von Religion und Kapitalismus mit der Sichtweise der Marxisten. Er verallgemeinert die Rationalisierung auf Phänomene wie Religion, Stadtgesetze und sogar Musik. Das bedeutet, dass die Religion Christi in zwei Teile geteilt wurde, den Protestantismus und den Katholizismus. Die Lebensweise und Konzepte, an die der Protestantismus glaubte, waren eine Art Freiheit in den Beziehungen zwischen religiösem Glauben einerseits und Freiheit der Beziehungen in der Gesellschaft. Zu den Maßnahmen der Protestanten gehörten die Entzauberung und Einschränkung religiöser Zeremonien sowie die Entfernung religiöser Bilder und Statuen sowie anderer Rituale. Auch die protestantische Gesellschaft weitete ihre Beziehungen zum Kapitalismus aus und die Frage der Arbeit wurde zum Gesetz. Dies bedeutet, dass Arbeit und Einsatz sowie die Erzielung von Gewinn von ihnen in hohem Maße unterstützt wurden. Auf diese Weise glaubte Weber, dass der Kapitalismus aus dem Protestantismus hervorgegangen sei.

In seinem Angriff auf die Neuzeit sagt er in dem Artikel „Wissenschaft als Beruf über Leben und Tod“: „Das Leben hat keine spirituelle Bedeutung, und sein materieller Aspekt steht im Vordergrund, und der Tod in der Neuzeit ist seines spirituellen Inhalts entleert.“ Auch er erhält die Antwort von Tolstoi, der in dieser Zeit die Menschen beim Sterben nicht satt fühlt und der Tod für sie bedeutungslos ist. Im Ergebnis sagt Weber: „Die Moderne braucht diesen Geist nicht mehr.“ Marxisten reagieren jedoch gegen Weber. Im Gegensatz zu Weber, der sagt, dass der Kapitalismus dort wuchs, wo es Protestanten gab, sagt Marx, dass sich dort, wo der Kapitalismus wuchs, Protestanten versammelten. In Fortsetzung der Diskussion über Rationalität basierte Webers Denken immer auf dem Kriterium von Ursache

und Wirkung. Er glaubt, dass Geschichte auf einzigartigen und realen Erfahrungen basiert. Seiner Meinung nach machen die Rationalität und Rationalisierung der Gesellschaft und der damit verbundenen Phänomene den Weg zukünftiger Entwicklungen klarer und stabiler. Ein kurzer Rückblick: Der Unterschied zwischen Marxisten und Weber wurde oben erklärt. Tatsächlich stellt Weber die Revolution der Marxisten in den Vordergrund der Rationalität und des Vernunftwerdens. Die Meinungsverschiedenheit zwischen Marx und Durkheim lässt sich in den beiden Phänomenen Revolution und Reformen zusammenfassen. Während beide an die Existenz von Anomalien und sozialen Krisen in der Moderne glauben, schlagen sie zwei verschiedene Wege vor, um aus dieser Sackgasse herauszukommen. Während Marx den Zusammenbruch der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Struktur des Kapitalismus durch eine gewaltsame Revolution anstrebt, sieht Durkheim die Lösung darin, die sozialen Angelegenheiten durch die Gesellschaft selbst zu reformieren. Im Gegensatz zu Marx, der Religion als Hindernis für grundlegende Veränderungen sieht, glaubt er, dass Religion nie ein vom Menschen getrenntes Phänomen war und dass der Mensch die Aufgabe hat, alle gesellschaftlichen Probleme zu lösen, indem er sich auf sein kollektives Gewissen bezieht. In diesen Beziehungen zeigte sich, dass Marx' Meinung in der Erfahrung globaler Entwicklungen nicht viel Raum für die Lösung von Problemen, Anomalien und Entfremdungen lässt. Die beiden Standpunkte von Durkheim und Weber entsprechen eher den Realitäten der heutigen Welt. Da Durkheim das menschliche kollektive Bewusstsein als einen gültigen Ort zur Lösung von Problemen betrachtet, macht Durkheim die Frage der menschlichen Rationalität und Weisheit zu einem Kriterium.

Mannheim

Mannheims Theorie der Selbstentfremdung ist eine Kombination aus Marx und Weber. Wie Marx beschäftigte er sich bereits in den frühen Schriften seines geistigen Lebens mit dem diskutierten Thema, und seine letzten Schriften erinnern an die Werke Webers und später von Marx; An diesem Punkt vertieft sich das Thema der Ausrichtung in sein Denken, ist aber nicht ganz klar. In seinen ersten Schriften mit dem Titel „Essays“ liefert Mannheim einen umfassenden und einfachen Kommentar zur Selbstentfremdung. Der Mensch produziert „Arbeit“, was ein Zeichen seiner schöpferischen Natur ist; Doch mit der Zeit unterliegen diese „Dinge“ ihren eigenen Regeln. Sie werden zu Kulturobjekten. Während des

historischen Prozesses, wenn diese „Werke“ in Form von Religion, Kunst, Wissenschaft, Regierung und gesellschaftlichem Lebensstil auf andere Menschen übertragen werden, vergrößert sich die Kluft zwischen dem Schöpfer (Produzenten) und den Objekten (Objekten). Die Wiederholung dieses Prozesses führt letztendlich zur Entfremdung der Werke von ihren Schöpfern. Es ist die Kultur, die vorschreibt, was eine Person tun soll, und die Menschheit wird nur noch zum Akteur. In Mannheims Sicht sind die Entfremdung des Einzelnen von seinem Produkt und auch seine Entfremdung von sich selbst deutlich ausgeprägt und in dieser Hinsicht der Sicht von Marx sehr ähnlich. Doch Mannheims Grundanschauung ist, dass das Individuum und die Kultur wechselseitig voneinander abhängig sind und ihre Produktionsverhältnisse im Schatten voneinander gestalten. Mannheims Hauptanliegen sind die Menschen, die Kultur schaffen; Es bedeutet Denker und Intellektuelle.

Konzept

Konzept (englisch: Concept) ist in der Terminologie das, was verstanden wird. Aber im Begriff:

Manchmal wird gesagt, dass die Haupteinheit des Gedankens nicht kategorisiert werden kann, sie kann nützlich oder schädlich sein.

- Konzept vs. Beispiel. Der Begriff bedeutet die Bedeutung und Bedeutung, die das Wort impliziert und aus dem Wort verstanden wird. Aus der Sicht großer Denker wie Aristoteles, Herbert Putnam usw. ist das Konzept einfach die Einführung und Kombination von Sinneseindrücken. Aus der Sicht einer anderen Gruppe von ihnen, wie John Dewey, kann das Gehirn nicht sein ein passiver Empfänger ohne Eingriff.

Das Konzept wird in zwei Kategorien eingeteilt: Teil- und Gesamtkonzept. Die erste (teilweise) umfasst alle Merkmale eines Konzepts. Die Wahrnehmung eines Konzepts ist eigentlich eine Sammlung von Merkmalen, die dieses Konzept von anderen Konzepten unterscheiden. und der zweite (allgemeine) Satz von Merkmalen, die den ersten Eindruck ausmachen (z. B. das Konzept eines Menschen ohne die Merkmale einer bestimmten Instanz)

1. Teilkonzept: Es handelt sich um ein Konzept, das nur in einem Beispiel „wahr“ ist; Wie zum Beispiel: Teheran

2. Allgemeines Konzept: Es handelt sich um ein Konzept, das in mehr als einer Instanz „wahr“ ist; Wie: Mensch

Daher lässt sich sagen: Erstens ist das allgemeine und teilweise Kriterium eines Begriffs „Wahrhaftigkeit“ und „Unwahrheit“ anhand zahlreicher Beispiele. Die Verwirklichung oder Nichtverwirklichung des externen Beispiels, sei es begrenzt oder zahllos, hat keinen Einfluss auf die Allgemeingültigkeit und Einzelheiten des Konzepts.

Gemäß der Unterteilung des Begriffs in allgemein und teilweise kann ein Wort, das eine Teilbedeutung angibt, als Teilwort bezeichnet werden und ein Wort, das eine allgemeine Bedeutung angibt, kann als „allgemeines Wort“ bezeichnet werden. In diesem Fall werden Wörter in partielle und allgemeine Wörter unterteilt, z. B. die Benennung von „signifikant“ als „bedeutet“. Es sollte auch beachtet werden, dass der Begriff der Verben auch ein allgemeiner Begriff ist; Denn diese Konzepte lassen sich auch auf viele Beispiele anwenden.

Manchmal wurden Konzepte auch in zwei Kategorien definiert: konventionell und spezialisiert. Das gemeinsame Konzept ist „ein Konzept, das wir in alltäglichen Gesprächen verwenden und das sich auf die Essenzen bezieht, die auf der Ebene des Verstehens kurz und nachlässig gehalten werden, und der Zweck seiner Verwendung ist die Befriedigung alltäglicher Bedürfnisse und nicht das Eintauchen in die Entdeckung.“ von Bedingungen und Fakten. Präzise und wissenschaftlich. Wie der Begriff „Wasser“, wenn beispielsweise ein Wissenschaftler zu jemandem sagt: „Bring mir etwas Wasser“ Teil II (Wissenschaftlich) „Es besteht immer aus verschiedenen Ideen. Konzepte, die durch Forschung und Reflexion gesammelt werden. Wir nennen dieses Konzept das technische oder wissenschaftliche Konzept. Wie der Begriff „Wasser“ aus Sicht der Wissenschaften wie Chemie, Biochemie, Physik, chemische Physik, Hydraulik, Teilchenphysik, Biologie, Mechanik, Ökologie, Optik und Lichtwissenschaft, Medizin, Kosmologie, Mystik, Kosmologie und Semiotik Interpretationen und Sonstiges.“ Dieses Konzept besteht immer aus verschiedenen Ideen. Konzepte, die durch Forschung und Reflexion gesammelt werden. Wir nennen dieses Konzept das technische oder wissenschaftliche Konzept. Wie der Begriff „Wasser“ aus Sicht der Wissenschaften wie Chemie, Biochemie, Physik, chemische Physik, Hydraulik, Teilchenphysik, Biologie, Mechanik, Ökologie, Optik und Lichtwissenschaft, Medizin, Kosmologie, Mystik, Kosmologie und Semiotik Interpretationen und anderes Kleinere Konzepte

Teilbegriffe sind Begriffe, die sich nur auf ein Beispiel beziehen und nicht auf viele anwenden können; Wie das Konzept des Iran. Islamische Denker und Logiker haben den Teilbegriff in die folgenden drei Kategorien eingeteilt:

1. Partielles Sinneskonzept: Die teilweise Wahrnehmung und Form, die eine Person erhält, wenn sie einen ihrer fünf Sinne nutzt, ist ein Sinneskonzept. Die Genauigkeit dieser Definition zeigt, dass die Sinneswahrnehmung zwei Bedingungen unterliegt: der Anwesenheit eines Sinnes in der Gegenwart eines Sinnes und der Aufmerksamkeit eines Sinnes darauf. Zum Beispiel der schöne Anblick einer Blume, die ein Mensch sieht, eine Wahrnehmung entsteht für ihn und solange sich die Blume in der Nähe des Menschen befindet und der Mensch sie auch ansieht (also das menschliche Sehen aktiv ist), entsteht das Bild wird von der menschlichen Seele geschaffen Man kann es Sinneswahrnehmung nennen. Es ist offensichtlich, dass die Sinneswahrnehmung mit dem Verlust der Sinneswahrnehmung oder dem Versagen der Sinne (oder mangelnder Aufmerksamkeit für das äußere Objekt) verloren geht.

2. Imaginärer Teilbegriff: Nach Abbruch des Kontakts und der Sinneskommunikation mit der Außenwelt verbleibt die Wirkung des gesehenen Objekts bei einer Kraft der Seele, also der Vorstellungskraft, und diese Wirkung wird imaginäre Wahrnehmung genannt.

3. Teilweise und illusorische Wahrnehmung: Einige islamische Philosophen glauben, dass Menschen zusätzlich zum Verständnis von Formen, wie einige Tiere, auch die Fähigkeit haben, Bedeutungen zu verstehen, beispielsweise die Bedeutung von Liebe und Wut. Wenn zum Beispiel ein Schaf wegläuft, wenn es einen Wolf sieht, dann deshalb, weil es die Feindschaft des Wolfes verstanden hat. Die Fähigkeit, die die Bedeutung der Feindschaft bei Schafen versteht, ist die Fähigkeit der Angst. Auch Menschen haben solche Kräfte. Einige Denker und Philosophen haben mit dieser Art der Teilwahrnehmung Probleme gemacht.

B. Allgemeine Konzepte

Allgemeine Konzepte sind Konzepte, die auf viele und unendlich viele Menschen anwendbar sind; Wie das Konzept von Mensch und Baum. Islamische Logiker und Philosophen haben für allgemeine Begriffe, die in intellektuellen Diskussionen und Wissenschaften von besonderer Bedeutung sind, eine dreifache Klassifikation so formuliert, dass ihre Unkenntnis und damit einhergehend eine Verwechslung zwischen ihnen zu falschen Ergebnissen führen wird wissenschaftliche

Diskussionen und Rezensionen sein. Ziel dieses kurzen Artikels ist es, ihre Merkmale so weit wie möglich zu erwähnen, nachdem jede der drei Arten allgemeiner Konzepte definiert wurde.

Islamische Denker glauben, dass es drei Arten allgemeiner Konzepte gibt: substantielle Konzepte, logische Konzepte und philosophische Konzepte

1. Inhaltliche Konzepte

Nachdem eine Person mit einem oder mehreren Beispielen eines Objekts vertraut geworden ist und sich Wissen darüber angeeignet hat, neigt ihre Seele dazu, dessen allgemeine Bedeutung zu verstehen. Wenn eine Person zum Beispiel mit einem Beispiel eines Baumes vertraut wird, versteht ihr Ego das allgemeine Konzept eines Baumes, oder wenn sie ein Beispiel eines Egos mit direktem Wissen versteht, versteht sie das Gesamtkonzept des Egos.

2. Logische Konzepte

Nachdem der Mensch das allgemeine Konzept von Baum, Stein usw. verstanden hat, ist eine höhere Ebene des Egos in der Lage, sich deren Eigenschaften anzueignen, indem sie über diese Konzepte nachdenkt. Wenn er beispielsweise das Menschenbild kommentiert und ihn mit seinem Volk vergleicht, erkennt er, dass das Menschenbild für viele Menschen wahr sein kann; Mit anderen Worten: Er findet diese Eigenschaft und Qualität im Menschenbild, die auf Hasan, Hossein und... zutreffen kann. Der Name dieser Funktion ist Totalität. Es ist offensichtlich, dass sich der Geist dieser Meinung und Perspektive zufolge in der Lage befindet, die Merkmale und Attribute mentaler Konzepte zu finden, und nicht die Attribute äußerer Angelegenheiten zu empfangen und zu entdecken.

Auch mit einer anderen Meinung über den Menschenbegriff wird eine weitere Charakteristik des Menschen erreicht; Das heißt, wenn er das Konzept des Menschen betrachtet, erkennt er, dass der Mensch zwar die Fähigkeit hat, vielen Menschen gegenüber treu zu sein, diese Menschen aber eine einzige Wahrheit (muthadah al-haqiqah) haben müssen, und das ist nicht der Fall wahr sowohl dem Guten als auch dem Holz und der Automatik und... . Diese menschliche Eigenschaft ist von derselben Natur; Das heißt, das Konzept, das auf viele Menschen zutrifft, aber mit der gleichen Wahrheit, wird als Typ bezeichnet. Wenn er sich außerdem das Bild einer bestimmten Person wie Zayd ansieht, bemerkt er, dass dieses Bild

aufgrund seiner besonderen Eigenschaften mehr ist als Eine Person bedeutet nicht. Das Charakteristische an dem imaginären Bild eines bestimmten Menschen ist also, dass es unvollständig ist.

Auf die gleiche Weise erhält er durch das Nachdenken über die im Geist verfügbaren Konzepte andere Eigenschaften und Merkmale dieser Konzepte; Wie die Konzepte von Geschlecht, Theorem, Analogie usw. Diese Merkmale und Attribute werden als logische Konzepte bezeichnet. Logische Konzepte sind daher: Konzepte, die Attribute und Merkmale anderer Konzepte im Geist sind.

3. Philosophische Konzepte

Durch das Betrachten äußerer Objekte gewinnt der Mensch Konzepte. Einige Konzepte sind jedoch so beschaffen, dass sie nicht durch Aufmerksamkeit auf ein Objekt erlangt werden können, sondern nur, wenn eine Person diese Konzepte erlangt und sie von objektiven und externen Objekten abstrahieren kann, indem sie diese Objekte mit anderen Objekten vergleicht, andernfalls, ohne sie zu messen und zu vergleichen Es ist nicht möglich, solche Konzepte zu verwirklichen. Wenn ein Mensch beispielsweise tausende Male Feuer gesehen hat, es aber nicht mit der Hitze des von ihm ausgehenden Phänomens vergleicht, ist sein Verstand nicht in der Lage, das Konzept der Ursache vom Feuer zu abstrahieren.

Konzepte, die durch Messung und Vergleich objektiver und externer Objekte gewonnen werden, werden philosophische Konzepte genannt; Wie zum Beispiel die Konzepte von Ursache und Wirkung, Unfall und Vergangenheit, geistig und äußerlich, potenziell und tatsächlich, Decke und Boden, Vater und Mutter, Bruder und Schwester, Teil und Ganzes usw.

Merkmale von drei allgemeinen Konzepten

In Anbetracht der Tatsache, dass es Gemeinsamkeiten zwischen substantiven Konzepten und philosophischen Konzepten gibt und dies zu Verwirrung zwischen ihnen führt, werden wir in diesem Abschnitt nach der Erwähnung der Merkmale substantiver Konzepte die Merkmale philosophischer Konzepte und dann die Eigenschaften logischer Konzepte erwähnen. Wir werden ausdrücken.

A. Merkmale inhaltlicher Konzepte

Inhaltliche Konzepte weisen die folgenden Merkmale auf:

1. Substantive Konzepte drücken die Essenzen, Grenzen und Formen äußerer Objekte aus. Tatsächlich sind es ihre Essenzen, die im Geist erscheinen. Mit anderen Worten: Substantive Konzepte sind Konzepte, die b Es geht darum, was äußere Objekte sind und sozusagen in der Antwort auf das, was wir sind, verortet sind. Im dritten Wort ist der substantielle Begriff ein Begriff, der angibt, was Dinge sind, und im Gegenzug gibt es eine existierende Realität.

2. Es bezieht sich auf die materiellen Konzepte der „primären Rationalitäten“. Der Grund für die Anwendung der Vernünftigkeit auf sie liegt darin, dass sie allgemein sind, und dass sie „an erster Stelle“ stehen, weil die wesentlichen Konzepte die erste Kategorie allgemeiner Konzepte sind, die sich der Geist aneignet.

3. Da substantielle Konzepte die Essenzen objektiver Objekte sind, ist ihre Zuschreibung daher äußerlich; Das heißt, die Attribute externer Objekte werden lokalisiert. Wir sagen zum Beispiel zu einem fremden Objekt: „Dieses Objekt ist ein Baum“ oder „Hasan ist ein Mensch.“

. Abgesehen davon, dass die materiellen Konzepte Attribute objektiver Objekte sind, haben sie auch eine objektive Bedeutung; Das heißt, im Austausch für jedes materielle Konzept gibt es eine äußere und objektive Existenz. Beispielsweise steht vor dem Begriff „Baum“ ein äußeres Objekt oder vor dem Begriff „Mensch“ ein objektives Wesen.

5. Die Darstellung inhaltlicher Konzepte erfolgt äußerlich. Der verstorbene Sabzevari sagt: Substantielle Konzepte sind Konzepte, deren Darstellung und Zuschreibung äußerlich sind. Der Zweck der Prosodie ist ihr Anspruch, also die „Dualität“. Zur Erklärung dieses Begriffs sollte gesagt werden: Prosodie wird in Fällen verwendet, in denen Dualität und ethnische Zugehörigkeit vorliegen; Es bedeutet, dass es sich um ein Objekt handelt, das mit einem anderen Objekt in Beziehung steht, diese Dualität jedoch möglicherweise nur mental und nicht äußerlich ist. Es ist auch möglich, dass das Duett fremd ist. Wenn wir zum Beispiel sagen: „Das Blatt eines Baumes ist behindert“, ist das Ethnonym zwischen dem Baumblatt und der Behinderung ein mentales Ethnonym. Das heißt, der Geist hat tatsächlich ein einzelnes Ding (d. h. ein Baumblatt) in zwei Objekte analysiert: eine Beschreibung und ein Attribut, und diese übereinander gelegt, in diesem Fall sozusagen die Darstellung einer Behinderung auf dem Blatt. Der Baum ist

analytisch. Natürlich ist es klar, dass das Ergebnis ein philosophisches Konzept ist, kein materielles.

Aber wenn wir sagen: Die Blätter des Baumes sind grün, ist das Ethnonym zwischen dem Blatt und dem Grün ein äußeres, nicht mentales Ethnonym; Denn der Begriff „Grün“ ist ebenso wie der Begriff „Baumblatt“ einer der materiellen Begriffe, und daher hat jeder von ihnen uns zum Ziel. Und wenn uns das Grünsein so von uns trennt wie ein Blatt, obwohl das eine Breite und das andere Substanz ist, ist es natürlich, dass die Dualität zwischen dem Adjektiv und dem Adjektiv in dem besagten Satz eine objektive und äußere Dualität ist, keine mentale eins.

6. Aufgrund der beiden vorangegangenen Dinge lässt sich sagen: Substantielle Konzepte, natürlich Querschnittskonzepte wie Mangel und Qualität usw., sind äußere Symptome, keine analytischen Symptome: denn wie gesagt, jedes der Substantielle Konzepte haben ihr eigenes Are.

7. Zehntenkategorien sind inhaltliche Konzepte. Mit anderen Worten, alle materiellen Konzepte gehören zu den zehn Kategorien und es bezieht sich nicht auf eines der philosophischen oder logischen Konzepte der „Kategorie“.

8. Die Beispiele für Geschlecht und Jahreszeit sowie andere Khums-Allgemeinheiten sind nur inhaltliche Konzepte; Das heißt, wenn es auf ein Konzept einer Gattung oder einer Jahreszeit angewendet werden kann, wenn dieses Konzept eines der substantiellen Konzepte ist: wie ein Tier (Gattung) und ein Sprecher (Jahreszeit).

9. Eine Definition ist nur durch das Wesentliche möglich; Denn Geschlecht und Jahreszeit, die in der Definition vorkommen, müssen inhaltliche Begriffe sein. Und wenn andererseits die Gattung und die Jahreszeit, oder mit anderen Worten, die Essenzen eines Begriffs wesentliche Begriffe sind, erfordert dies, dass der Begriff selbst auch ein wesentlicher Begriff ist. Daher sind sowohl die Definition als auch das Definierte inhaltliche Konzepte.

„Die Definition der Existenz ist keine Grenze; Weil die Existenz einfach ist und weder Sex noch Jahreszeit hat. Außerdem kann die Definition der Existenz keine formale Definition sein; Denn die offizielle Definition wird durch eine Breite ausgedrückt, die selbst eine Breite der Khums-Allgemeinheiten ist, und der Teiler

der Khums-Allgemeinheiten ist die Natur. Obwohl seine Existenz und seine Komplikationen nicht von derselben Natur sind.

Obwohl wir in der Erklärung dieses Merkmals nur das Vorhandensein von Geschlecht und Jahreszeit erwähnt haben, also eine begrenzte Definition, lässt sich aus der Aussage von Haji Sabzevari ableiten, dass dieses Merkmal auch die formale Definition umfasst; Das heißt, dass die Definitionen, sowohl begrenzte als auch formale, spezifisch für Essenzen sind. Und deshalb haben philosophische und logische Konzepte weder eine wahre Definition noch werden sie in der wahren Definition von etwas anderem erhalten.

Daher sagt Professor Hassanzadeh Amoli im Kommentar zu diesem von Haji Sabzevari zitierten Satz: „Und die Definition von Fischigkeit und Fischigkeit“; Die Definition liegt in der Natur und für die Natur ist die Bedeutung natürlich die tatsächliche Definition, nicht die verbale Definition.

10. Substantielle Konzepte haben „Individuen“ außerhalb. (Aber philosophische Konzepte haben ein äußeres Beispiel, nicht eine äußere Person) und mit einem Individuum ist das Wesen gemeint, das von äußeren Komplikationen umgeben ist. Das ausschließliche Merkmal des „Habens einer Person“ in Essenzen besteht darin, dass Essenzen in Bezug auf die Außenwelt oder den Geist nicht notwendig sind. Daher können sie sowohl im Kopf als auch im Äußeren auftreten und Komplikationen und Merkmale aufweisen. Und ein Mensch hat die gleiche Natur, aber mit Komplikationen, wie Hasan, der ein Mensch ist; Das heißt, es handelt sich um dasselbe sprechende Tier mit Komplikationen wie Größe, Fettleibigkeit usw.

11. Der Allgemeinheit zugeschrieben: Viele islamische Philosophen glauben, dass Allgemeinheit nur ein Merkmal substantiver Konzepte ist. Allameh Tabataba'i sagt zum Beispiel: „Meine Universalität ist das Wesentliche der geistigen Existenz des Fisches ... Dies ist die Gesamtheit des Ganzen und sie sind die geistigen Eigenschaften des Fisches“; Totalität ist eines der wesentlichen Merkmale der geistigen Natur ... In dieser Diskussion geht es um Totalität und dass Totalität eine subjektive Eigenschaft der Natur ist. In der allgemeinen Definition gab der verstorbene Allameh an: „La riban al-Mahiyyah al-Kathira al-Faradh Tasdaq Ali al-Wahid I Individuen und Toleranz gegenüber ihnen, was bedeutet, dass Al-Mahiyyah Alti fi Zahn Kalma Ward Fiy Individuen I Individuen und Verbreitung.“ gegen sie,

immaterielle Konzepte von den im Geist existierenden Essenzen abstrahiert werden in Der ehemalige Rand wird erwähnt. Damit ist die Antwort auch bei anderen Formen von Awais klar. Da die Gesamtheit und das Detail mit der Natur in Verbindung gebracht werden, werden sie ebenso wie diese Formen auch mit anderen immateriellen Konzepten in Verbindung gebracht. Diese beiden Merkmale kommen also häufig vor und stellen keine inhärenten Komplikationen der Natur dar, die in der Diskussion über die Natur erörtert werden müssten. Die Antwort auf dieses Problem ergibt sich aus der obigen Aussage.

12. Ein weiteres Merkmal substantiver Konzepte besteht darin, dass der Begriff „geistige Existenz“ in der Philosophie für sie spezifisch ist. Eine der Einteilungen der Existenz in der Philosophie besteht darin, sie in zwei Arten zu unterteilen: geistige Existenz und äußere Existenz. In diesem philosophischen Begriff hat die geistige Existenz zwei Begriffe:

A. allgemeiner Begriff; Es bedeutet alles, was sich im Behälter des Geistes befindet. Mit anderen Worten: Es bezieht sich auf alle mentalen Inhalte, einschließlich der materiellen, philosophischen und logischen Konzepte der mentalen Existenz.

B. Sonderbegriff Dieser Begriff wird in der Diskussion der mentalen Existenz der Philosophie verwendet, die spezifisch für inhaltliche Konzepte ist. Mit anderen Worten, nur substantielle Konzepte sind geistige Existenz, und geistige Existenz wird nicht auf logische und philosophische Konzepte angewendet. In diesem Fall sagt Allameh Tabataba'i: „In der Madhhab der Weisen ist es wohlbekannt, dass es für diese Essenzen, die in der Außenwelt existieren und deren Wirkungen mit ihnen in Zusammenhang stehen, ein Ende gibt, und.“ Im Fall der äußeren Wirkungen hängt es nicht mit ihnen zusammen, und die Reihenfolge der Wirkungen der letzteren ist nicht die äußere Wirkung, und das ist die Art und Weise der Existenz der Existenz des Namens der Existenz der Existenz . Achtsam und kenntnisreich über das Wesen der Dinge“; Von den religiösen Weisen ist bekannt, dass die Naturen, die draußen existieren und objektive Wirkungen haben, eine Existenz im Geist haben, dass diese äußeren Wirkungen nicht von ihnen abhängen, obwohl sie andere Wirkungen haben, und das ist die Art und Weise der Existenz dass wir uns auf diese Existenz beziehen. Wir sagen mental, was eigentlich unser Wissen über die Natur der Dinge ist.

13. Auch der Erwerb von Naturwissenschaften beschränkt sich nach Meinung einiger Ältesten auf inhaltliche Konzepte. Mit anderen Worten: Es sind nur die inhaltlichen Konzepte, die das erworbene Wissen des Menschen ausmachen. Aber philosophische und logische Konzepte sind keine erworbene Wissenschaft. Der verstorbene Allameh Tabataba'i sagt in diesem Zusammenhang: „Ich habe in der Diskussion der geistigen Existenz dargelegt, dass wir kein Wissen über Dinge haben, die außerhalb von uns liegen, was bedeutet, dass wir Wissen über deren Essenzen haben, nicht über äußere Entitäten, die durch sie verursacht werden.“ äußere Wirkungen, das ist mein Wissensessenz und der Name des Wissens des Wissens“; In der Diskussion der geistigen Existenz wurde erwähnt, dass wir über Objekte außerhalb von uns selbst Bescheid wissen; Das heißt, diese Objekte erscheinen in unserem Geist mit ihrer äußeren Natur, nicht mit ihrer Existenz, und dies ist eine Art von Wissenschaft, die Erwerbswissenschaft genannt wird.

„Und die Einteilung des Wissens in die beiden Abteilungen ist der umschlossene Teil, also die Gegenwart des der Welt Bekannten, aber in seinem Wesen, und es ist das Wissen seines Erwerbs, und es ist das Wissen der Gegenwart“; Die Einteilung der Wissenschaft in zwei Arten ist rein intellektueller Natur. Daher ist die Präsenz, die der Welt bekannt ist, entweder ihrer Natur nach das Wissen des Erwerbs oder ihrer Existenz, also dem Wissen der Präsenz.

14. In den philosophischen Diskussionen wird die Erwerbswissenschaft in zwei Typen eingeteilt: real und glaubhaft, und die echte Erwerbswissenschaft beschränkt sich ausschließlich auf substantielle Konzepte. Mit anderen Worten, bei der Einteilung der Begriffe in Real- und Kreditbegriffe sind nur materielle Begriffe reale Begriffe, philosophische und logische Begriffe hingegen Kreditbegriffe:

„Erworbenes Wissen wird in wahres und gültiges Wissen unterteilt: und wahres Wissen ist das Konzept, das in der Außenwelt existiert, also mit den Werken verbunden ist, und das Wissen ist im Kopf, also hat es nichts mit den äußeren Werken zu tun,“ wie etwa das Menschenbild. Und es ist notwendig, dass dies im Verhältnis zu Existenz und Nichtexistenz gleich ist, und dies ist die al-Mahiyah al-Maqoola al-Shiyyah in unserer Antwort ...“; Der Erwerb von Wissen wird in zwei Arten unterteilt: real und kreditwürdig. Die wahre Wissenschaft des Erwerbs ist: ein Konzept, das manchmal außerhalb mit externen Werken existiert und manchmal ohne externe Werke im Kopf entsteht; Wie das Konzept des Menschen. das geht. Aber das Konzept des Kredits ist das Gegenteil des realen Konzepts [von dem es

drei Arten gibt:] oder es ist eines der Konzepte, deren Würde die Würde der Existenz und des Seins außerhalb und der Existenz externer Werke ist, die in diesem Fall im Inneren des Geistes liegen. dessen Würde die Würde ist, die Werke nicht zu ordnen. Es ist fremd, es kann nicht sein; Denn wenn es in den Geist eindringt, erfordert es eine Revolution. wie das Konzept der Existenz und seine wahren Eigenschaften wie Einheit und Notwendigkeit und andere, oder dass es eines der Konzepte ist, deren Würde nicht darin besteht, außerhalb zu sein; wie zum Beispiel Nichtexistenz, die in diesem Fall nicht in den Geist eindringt; Denn in diesem Fall wird es in etwas verwandelt, das eine äußere Existenz akzeptiert [und dies erfordert die Begegnung von Gegensätzen; Denn es wird davon ausgegangen, dass solche Konzepte außerhalb nicht existieren können] Infolgedessen hat das Konzept der Nichtexistenz keine äußere Existenz, also keine mentale Existenz, oder es ist eines der Konzepte, deren Würde darin besteht, im Geist zu sein. Wie das allgemeine Konzept und das Geschlecht, die außerhalb nicht existieren können und nur einer Revolution bedürfen. Die Kombination dieser Funktion und der vorherigen Funktion ist ein Ort zum Nachdenken.

15. Substantielle Konzepte werden nur auf eine bestimmte Kategorie von Wesen übertragen. Beispielsweise kann der Begriff „Mensch“ nur auf Menschen und nicht auf Bäume angewendet werden. Anders als der Begriff der Ursache, der ein philosophischer Begriff ist, kann er auf jedes Lebewesen angewendet werden. Wie man zum allmächtigen Gott sagen kann: Es ist die Ursache und liegt an etwas anderem als Gott. Daher kann ein inhaltliches Konzept nicht auf mehrere Kategorien des Zehnten angewendet werden.

16. Da die Substantivbegriffe einen objektiven Austausch haben und ihre Darstellung äußerlich ist, weist die Pluralität der Substantivbegriffe auf die Vielzahl externer Beispiele hin. Beispielsweise kann der Begriff „Mensch“ auf eine Kategorie fremder Wesen und der Begriff „Baum“ auf eine andere Kategorie fremder Wesen übertragen werden. Daher werden Mensch und Baum von zwei Kategorien fremder Wesen getragen, nicht von einer Kategorie fremder Wesen.

17. Mit der Natur und den materiellen Begriffen ist die sinnvolle Natur des Besonderen gemeint; Das heißt, wir sind die Antwort, nicht die Natur im allgemeinen Sinne; Das heißt, wir sind auf das Objekt bezogen, das sowohl die Existenz als auch die Natur in einem besonderen Sinne umfasst. Und da die Natur die Natur und Grenzen äußerer Objekte zum Ausdruck bringt, kann sie nicht auf

Wajib-ul-Existenz übertragen werden; Weil Wajib al-Wujud keine Einschränkungen hat. In gleicher Weise beruht die Enthaltbarkeit der Existenz auch darauf, dass sie reine Nichtexistenz ist und keinerlei Wesen hat, sodass ihre Natur nicht auf sie übertragen werden kann.

18. Die meisten der bisherigen materiellen Konzepte sind sinnlich und imaginär. Damit ein Mensch zum Beispiel die wesentliche Vorstellung von einem Baum hat, nimmt er zunächst eine sinnliche Form davon an, und danach verbleibt seine imaginäre Form in der Seele, und erst dann wird die menschliche Seele dazu geneigt, sie zu begreifen das wesentliche Konzept eines Baumes. Förderfähig sein natürlich verfügen nicht alle inhaltlichen Konzepte über diese Funktion. Beispielsweise existiert die Vorstellung vom Wesen der Seele nicht bereits in sinnlicher und imaginärer Form.

19. Wie im achten Merkmal erwähnt, können Khums Allgemeingültigkeiten in der Logik nur auf substantielle Konzepte angewendet werden; Das heißt, es handelt sich nur um substantielle Konzepte, die Beispiele für Gattung, Jahreszeit, Typ, besonderes und gemeinsames Querbild sein können. Daher sind inhärent und transversal auch Begriffe, die nur auf substantiellen Konzepten getragen werden. Mit anderen Worten, wenn die Allgemeingültigkeit von Khums nur auf Essenzen anwendbar ist, führt dies dazu, dass nur das Essenzkonzept einem anderen Objekt oder der Breite eines anderen Objekts innewohnen kann.

20. Der Begriff natürliches Allgemeines ist auch einer der Begriffe, die nur für wesentliche Konzepte (Wesenzen) gelten und daher werden philosophische oder logische Konzepte niemals als natürliches Allgemeines bezeichnet. Beispielsweise wird gesagt, dass der Mensch, allgemein, normal ist.

21. Drei Credits: vorbehaltlich eines Objekts, vorbehaltlich einer Bedingung und vorbehaltlich einer Bedingung. Hierbei handelt es sich um Credits, die sich speziell auf Essenzen in der islamischen Philosophie beziehen.

22. Zwei gegensätzliche und einander entsprechende inhaltliche Konzepte gelten nicht für einen einzelnen Gegenstand, selbst wenn der einzelne Gegenstand aus zwei Perspektiven betrachtet wird. Beispielsweise kann ein einzelnes Objekt aus einem Blickwinkel nicht als weiß und aus einem anderen Blickwinkel als schwarz betrachtet werden. Im Gegensatz zu philosophischen Konzepten, bei denen zwei sich gegenseitig ausschließende Konzepte auf ein einziges Objekt übertragen

werden können; Beispielsweise kann ein einzelnes Objekt aus einem Blickwinkel als Ursache und aus einem anderen Blickwinkel als Wirkung betrachtet werden. (31)

23. In Bezug auf materielle Konzepte ist der Geist passiv und nicht aktiv, im Gegensatz zu logischen und philosophischen Konzepten, bei denen der Geist aktiv ist. Mit anderen Worten: Substantive Konzepte sind Konzepte, die automatisch abstrahiert werden und keinerlei mentale Aktivität erfordern.

Am Ende der Beschreibung der Merkmale substantiver Konzepte müssen noch zwei Punkte festgestellt werden: Der erste Punkt ist der Unterschied, der in der Differenz zwischen substantiven und philosophischen Konzepten zum Ausdruck kommt, und zwar: in der Definition philosophischer Konzepte erwähnt, dass mit Messung und Orientierung gewonnen wird und jeder Begriff, der durch Orientierung an der objektiven Realität gewonnen wird, ein philosophischer Begriff ist, während diese Orientierung auch in materiellen Begriffen existiert. Beispielsweise ist der Begriff „Mensch“ ein materieller Begriff, es können aber auch Richtungen in diesen Begriff einbezogen werden; Auf diese Weise sagen wir, dass dieses Geschöpf ein Mensch ist, weil es einen Körper und eine Seele hat (es ist ein sprechendes Tier). Wir sagen auch, dass ein Apfelbaum, der ein materielles Konzept ist, ein Apfelbaum ist, weil er Zweige hat und Blätter. Es hat und gibt Apfelfrüchte und wächst und... . Der angegebene Unterschied zwischen philosophischen und inhaltlichen Konzepten ist also nicht korrekt?

Als Antwort sollte gesagt werden: Dieses Problem ist nicht enthalten, und bei der Beantwortung dieses Problems sollte beachtet werden, dass es zwei Arten von Richtungen gibt: 1. Objektive Richtung 2. Mentale Richtung. Mit der objektiven Richtung ist gemeint, dass es für jede angenommene Richtung eine Gegenleistung gibt. Dies ist jedoch bei mentalen Aspekten nicht der Fall, und es gibt keine Realität für jeden der mentalen Aspekte, vielmehr existieren alle diese Aspekte als ihre Subjekte. existiert. Im Baum ist es genauso. Und da die Anweisungen objektiv sind, schadet sie dem Wesen des Konzepts nicht. Aber in philosophischen Konzepten sind Richtungen subjektiv; Beispielsweise betrachten wir eine Entität als deaktiviert, weil sie abhängig ist. Es ist klar, dass im Gegenzug dafür keine Realität jenseits des Subjekts und seiner Beschreibung präsentiert werden kann; Das heißt, wenn wir sagen, dass der Mensch eine Konsequenz ist, weil er von der Ursache abhängig ist, bedeutet das nicht, dass der Mensch eine Realität ist und es eine Realität anstelle des Konzepts von Konsequenz und Abhängigkeit gibt. Beim Beispiel eines Baumes

hingegen gibt es statt des Konzepts der Richtungen, also Äste, Blätter, Früchte, Wuchs usw., Fakten.

Daher weisen materielle Konzepte auf objektive Aspekte hin, während es in philosophischen Konzepten subjektive Aspekte gibt. Mit anderen Worten: Da die Beispiele philosophischer Konzepte analytische Symptome der Existenz sind, ist die Vielfalt der Richtungen in ihnen subjektiv. Da aber materielle Begriffe äußere Zeichen sind, ist die Zahl der Richtungen äußerlich.

Daher kann eine genaue Definition substantiver Begriffe wie folgt gegeben werden: „Substantielle Begriffe sind Begriffe, die das Wesen und die Grenzen der Existenz von Dingen angeben und im Austausch dafür eine Realität außerhalb gibt.“ Wie die Konzepte von Mensch, Baum, Pferd, Schlange usw. ...“ Die Bedeutung der Realität ist nicht materielle und greifbare Realität, sondern sowohl materielle als auch abstrakte Realitäten.

Daher lässt sich sagen: Substantielle Konzepte lassen sich in drei Kategorien einteilen:

1. Einige von ihnen weisen auf mögliche Singles hin. Es ist offensichtlich, dass Gott auch Single ist, aber weil er nicht die Natur der Existenz hat, können materielle Konzepte dies nicht anzeigen.
2. Einige der inhaltlichen Konzepte beziehen sich auf physische und physische Formen sowie auf Monster. Dieser Abschnitt bezieht sich auf das Juwel der Welt der Materie; Wie Menschen, Pferde usw.
3. Ein anderer Teil weist auch auf die äußeren Symptome der materiellen Welt hin; Wie klein, Tasche usw.

Der wichtige und gemeinsame Punkt aller drei Kategorien ist jedoch, dass der substantielle Begriff ein Begriff ist, der angibt, was Dinge sind, und im Gegenzug gibt es eine Realität.

Ein weiterer Punkt ist, dass die meisten Konzepte, die in den experimentellen Wissenschaften verwendet werden, inhaltliche Konzepte sind.

B. Merkmale philosophischer Konzepte

Für philosophische Konzepte wurden mehrere Merkmale genannt, und die Beachtung dieser Merkmale wird bei vielen Themen, auch bei philosophischen Themen, sehr hilfreich sein:

1. Wie wir in der Definition philosophischer Konzepte festgestellt haben, handelt es sich bei dieser Art von Konzepten um Konzepte, die aus der Messung und dem Vergleich objektiver Wesen gewonnen werden; Das heißt, bis der Geist eine Entität mit einer anderen Entität (oder zwei Instanzen derselben Entität) vergleicht, wird er nicht zu diesen Konzepten gelangen. Wenn wir zum Beispiel eine automatische Maschine sehen, kann der Begriff „behindert“ nie von ihr abstrahiert werden, aber wenn unser Verstand den Begriff „behindert“ daraus abstrahieren kann, indem er sie mit der Automatisierungsfabrik vergleicht, und zwar einfach aufgrund der Existenz der Automatik (zur Syntax) ist darauf angewiesen, einerseits den Begriff „behindert“ vom Automaten und andererseits den Begriff der Ursache von der Fabrik zu abstrahieren.

2. Ein weiteres Merkmal philosophischer Konzepte ist die Messrichtung; Das heißt, der bloße Vergleich zweier Existenzen wird niemals die Abstraktion eines philosophischen Konzepts ermöglichen, sondern neben dem Vergleichen und Messen sollte auch die Richtung der Messung berücksichtigt werden. Im gleichen erwähnten Beispiel, dem Vergleich der automatischen Maschine mit der Fabrik, wenn der Begriff der Wirkung von der automatischen Maschine abstrahiert werden kann, wenn wir die automatische Maschine betrachten, weil ihre Existenz von der Fabrik abhängt, und andernfalls, wenn wir sie nicht berücksichtigen Messrichtung Es ist nicht möglich, ein philosophisches Konzept durch bloßen Vergleich von einer Existenz zu abstrahieren. Wenn wir wie im gleichen Beispiel den Automaten im Hinblick auf seine räumliche Entfernung von der Fabrik betrachten, wird der philosophische Begriff „weit“ abstrahiert, nicht der philosophische Begriff der Behinderung.

Die genannten beiden Merkmale sind wichtige Grundpfeiler philosophischer Konzepte, ohne die (Maß und Messrichtung) die Annahme philosophischer Konzepte nicht möglich ist.

3. Die Einheit und Vielfalt philosophischer Konzepte bedeutet nicht die Einheit und Vielfalt äußerer Beispiele. Wie gesagt, philosophische Konzepte werden durch Messen und Messen gewonnen. Daher ist es dem menschlichen Geist möglich, ein

einzelnes Objekt aus verschiedenen Aspekten zu betrachten und dadurch mehrere Konzepte zu abstrahieren. Im selben automatischen Beispiel:

Wenn wir es unter dem Gesichtspunkt der existenziellen Abhängigkeit von der Fabrik betrachten, abstrahieren wir den Begriff der Behinderung.

Und wenn wir die Entfernung von der Fabrik betrachten, abstrahieren wir das Konzept der Ferne.

Und wenn wir die Tatsache berücksichtigen, dass die Automatik vorher nicht da war und sie vor einer Woche aufgetaucht ist, abstrahieren wir den Begriff des Unfalls.

Und wenn wir es in Betracht ziehen, weil es für seine Existenz nicht notwendig war, abstrahieren wir den möglichen Begriff.

Daher können mehrere philosophische Konzepte auf einem einzigen Objekt getragen werden. Und der Schlüssel dazu liegt darin, dass die Einheit oder Vielfalt philosophischer Konzepte der Einheit oder Vielfalt von Richtung und Standpunkt, Messung und Vergleich unterliegt; Die Richtung, die der Geist in Bezug auf objektive und äußere Entitäten berücksichtigt, im Gegensatz zu substantiellen Konzepten, bei denen Einheit und Vielfältigkeit von der Einheit oder Vielheit objektiver Beispiele und nicht von geistigen Richtungen abhängig sind. Daher bedeutet in philosophischen Konzepten die Einheit oder Vielfalt von Konzepten nicht die Einheit oder Vielfalt objektiver Beispiele. Aber in materiellen Begriffen weist die Einheit oder Vielheit der Begriffe auf die Einheit oder Vielheit äußerer Beispiele hin.

4. Aus den bisherigen Differenzen geht hervor, dass philosophische Konzepte nicht passiv sind; Denn wie gesagt, solange der Geist keine Aktivität zeigt und zwei Existenzen auf eine bestimmte Weise vergleicht, ist er nicht in der Lage, diese Konzepte zu schaffen, im Gegensatz zu substantiellen Konzepten, die automatisch abstrahiert und passiv sind. Philosophische Konzepte werden also durch Aktivität gewonnen.

5. Die Zuschreibung philosophischer Konzepte ist fremd; Das heißt, philosophische Konzepte sind Beschreibungen externer Objekte und werden auf diese übertragen (wie substantielle Konzepte) und nicht Beschreibungen mentaler Konzepte. Beispielsweise wird eine externe Entität als Ursache bezeichnet.

6. Die Darstellung philosophischer Konzepte ist subjektiv.

Wie bereits über die Darstellung materieller Konzepte gesagt wurde, liegt der Sinn ihrer notwendigen Darstellung in der Dualität zwischen Subjekt und Objekt. Aber in materiellen Konzepten ist Dualität eine äußere Angelegenheit, aber in philosophischen Konzepten sind Dualität und Vielfalt eine subjektive Angelegenheit. Wenn zum Beispiel gesagt wird: „Der Mensch ist behindert“, gibt es keine Vielfalt und ethnische Zugehörigkeit zwischen Menschsein und Behindertensein, sondern die Trennung und ethnische Zugehörigkeit zwischen Menschsein und Behindertensein ist eine subjektive Angelegenheit, und es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen. Beispiele für philosophische Konzepte und ihre Subjekte. Es handelt sich nicht um Pluralität, sondern vielmehr darum, dass die Beweise für philosophische Konzepte außerhalb der Existenz ihrer Subjekte existieren und nicht darum, dass sie eine von ihren Subjekten getrennte und unabhängige Existenz haben.

7. Philosophische Konzepte haben kein „Wir für das Ziel“ im Außen, sondern haben einen abstrakten Ursprung. Anstelle materieller Begriffe sind sie Dinge; Anstelle des Konzepts eines Buches gibt es beispielsweise eine eigenständige Entität. Aber im Austausch für die Konzepte „fern“ oder „nah“, die philosophische Konzepte sind, gibt es keine unabhängige Entität, und was außerhalb existiert, ist etwas, das die Quelle der Abstraktion für das philosophische Konzept „fern“ darstellt. Beispielsweise ist die Feder, mit der wir schreiben, kein fernes oder nahes Konzept, sondern vielmehr die Quelle der Abstraktion dieser beiden philosophischen Konzepte; Das heißt, wenn wir es mit dem Papier messen, auf dem der Stift schreibt, abstrahieren wir den Begriff „nah“. Aber wenn wir es mit der gegenüberliegenden Wand vergleichen, abstrahieren wir den Begriff „fern“. Daher gibt es eine Quelle, aus der der Geist das Konzept von Ferne oder Nähe abstrahieren kann, nachdem er es mit anderen Objekten verglichen hat.

Es ist wichtig zu beachten, dass unser Mangel an philosophischen Konzepten nicht bedeutet, dass wir nicht objektiv und nicht äußerlich sind; Denn wie man sieht, sind wir, obwohl automatisch, dem Konzept zufolge weder nah noch fern; Aber wir haben das Konzept von fern oder nah von demselben objektiven und externen Automaten abstrahiert. Daher hat es den Ursprung einer objektiven Abstraktion. Wenn wir beispielsweise den Begriff „behindert“ vom Automaten abstrahieren, bedeutet dies nicht, dass der Begriff „behindert“ keinen objektiven Ursprung hat;

Weil wir das Konzept der Wirkung vom Automaten abstrahiert haben, als wir ihn mit der Fabrik gemessen haben, die ihn produziert hat, weil die äußere Existenz des Automaten irgendwie von der Fabrik abhängig ist und diese Abhängigkeit nicht unwirklich ist, sondern Ray ist echt; Denn wirklich und wahrhaftig, die Automatik hängt von der Fabrik ab.

Äußerlich zu sein und eine reale Basis zu haben, ist daher sowohl eine Gegenleistung als auch die Quelle objektiver und äußerer Abstraktion.

. Philosophische Konzepte haben keine „Person“ im Außen, sondern eine „Instanz“.

Wie im Abschnitt über substantielle Konzepte erläutert, ist das Individuum das gleiche Wesen, aber wenn es mit Komplikationen behaftet ist, ist es klar, dass ein solcher Prozess in philosophischen Konzepten bedeutungslos ist. Daher haben philosophische Konzepte externe Beispiele; Das heißt, es gibt objektive Wesen, die den Ort der Wahrheit philosophischer Konzepte darstellen. Beispielsweise gibt es eine Entität außerhalb, auf die die Ursache zutrifft. (39)

9. Keines der philosophischen Konzepte ist eine Kategorie, und die zehn Kategorien sind ihrem Wesen nach einzigartig.

10. Im Gegensatz zu materiellen Konzepten beziehen sich philosophische Konzepte nicht auf eine bestimmte Kategorie objektiver Objekte, sondern auf verschiedene Kategorien externer Objekte. Beispielsweise gilt der Begriff der Ursache sowohl für Gott als auch für abstrakte Dinge und für materielle Dinge, die in der Existenz anderer Objekte wirksam sind. Wenn also ein Konzept auf zwei Kategorien anwendbar ist, handelt es sich um ein philosophisches Konzept und nicht um ein materielles Konzept.

11. Philosophische Konzepte, Beispiele für Geschlecht oder Jahreszeit und andere Allgemeingültigkeiten von Khums kommen nicht vor; Das heißt, es kann kein philosophischer Begriff gefunden werden, der die Gattung oder Jahreszeit eines anderen Begriffs darstellt.

12. Auch keines der philosophischen Konzepte, ob intrinsisch oder transversal, intrinsisch und transversal, findet sich nicht in den Allgemeinheiten des fünften Konzepts, und es werden nur substantielle Konzepte gefunden, die intrinsisch oder transversal sind.

13. Das Ergebnis der beiden vorherigen Merkmale ist, dass philosophische Konzepte niemals in der wahren Definition anderer Konzepte zu finden sind, weder in einer begrenzten Definition noch in einer formalen Definition; Denn wie wir in der Erläuterung des neunten Merkmals der Merkmale substantiver Konzepte erklärt haben, sagen Haji Sabzevari und andere, dass neben der Grenzdefinition auch die formale Definition ausschließlich für Essenzen gilt; Denn in der offiziellen Definition verwenden wir Breiten und der Teiler der Breiten ist die Natur.

So wie philosophische Konzepte nicht in die Definition anderer Konzepte einbezogen werden, d. h. sie werden nicht identifiziert, so werden sie auch nicht identifiziert; Denn wenn die Definition nur mit substantiellen Begriffen möglich ist, muss der definierte Gegenstand natürlich auch das Wesen sein; Denn es ist nicht möglich, durch die Zusammenführung mehrerer inhaltlicher Konzepte zu einem philosophischen Konzept zu gelangen. Deshalb haben sie gesagt: die Definition von fischig und fischig.

14. Nach der Meinung, die die Gesamtheit als Beschreibung wesentlicher Konzepte betrachtet, wie die Meinung des verstorbenen Allameh Tabatabai, ist es natürlich, dass philosophische Konzepte nicht als Gesamtheit beschrieben werden; Denn nach der genannten Meinung ist ein General ein Konzept, das, wenn einem Menschen in den Sinn kommt und diesem Konzept ausgesetzt wird, mit ihm vereint und als „ho-ho“ auf ihn übertragen wird; Wie das Konzept des Menschen. Es ist klar, dass das Vorhandensein einer Person eines der spezifischen Merkmale wesentlicher Konzepte ist, und da philosophische Konzepte keine Person haben, wird der erwähnte Prozess nicht in der Allgemeinheit eines Konzepts verwirklicht; Daher sind materielle Konzepte wirklich allgemein und philosophische Konzepte werden ursprünglich nicht als allgemein beschrieben.

15. Die geistige Existenz in ihrem speziellen Begriff in der Philosophie, die eine der Existenzarten darstellt, umfasst keine philosophischen Konzepte; Denn die Bedeutung der geistigen Existenz in der Philosophie: „Al-Mahiyyah Al-Haqiyyah Amma-Warazaha“; Die Natur weist über sich selbst hinaus.

16. Es gibt zwei Arten von Wissen: 1. Das Wissen des Erwerbs, das das Wissen über Essenzen ist. 2. Präsenzwissen, das das Wissen der Existenz ist.

Basierend auf dieser Meinung ist klar, dass die Wissenschaft des Erwerbs keine philosophischen Konzepte umfasst und philosophische Konzepte keine Wissenschaft des Erwerbs sind.

17. Nach Ansicht des verstorbenen Allameh Tabatabai wird erworbenes Wissen in zwei Arten unterteilt: real und gültig. Und sie haben die wirklichen Wissenschaften auf substanzielle Konzepte beschränkt und philosophische Konzepte als nicht-reale und gültige Konzepte betrachtet. Daher sind philosophische Konzepte unwirkliche Konzepte. Es ist klar, dass es schwierig ist, diese Funktion mit der vorherigen Funktion zu kombinieren.

18. Philosophische Konzepte werden auf die Existenz und ihre Regeln übertragen, können aber nicht direkt auf das Wesen übertragen werden; Aufgrund ihrer Natur können nur sie getragen werden: „Al-Mahiyyah min hiat hi list al-hi, la hamanta wa la madumah.“ Natürlich sind die Konzepte, die auf seiner Abwesenheit und seinen Eigenschaften basieren, auch philosophische Konzepte; Wie zum Beispiel die Konzepte von Mangel, Verweigerung usw.

19. Es sind nur philosophische Konzepte, die auf das Höchste Wesen übertragen werden können; Denn es ist klar, dass der Wajib al-Wujud des Erhabenen keine Natur hat und daher die materiellen Konzepte nicht auf ihn übertragen werden können, genauso wie der Wajib al-Wujud des Erhabenen ein objektives und äußeres Wesen, logische Konzepte, ist kann nicht auf ihn übertragen werden. Deshalb kann man sagen: Wenn ein Begriff sowohl verpflichtend als auch möglich weitergeführt wird, ist er ein philosophischer Begriff.

20. Im Gegensatz zu den meisten materiellen Konzepten, denen sinnliche und imaginäre Formen vorangehen, gehen keinem der philosophischen Konzepte sinnliche und imaginäre Formen voraus; Denn wenn es möglich ist, eine sinnliche und imaginäre Form von etwas zu haben, das gefühlt und gefühlt werden kann. Während Beispiele für philosophische Konzepte nicht greifbar sind; Beispielsweise ist es nie möglich, am Beispiel des Wirkungsbegriffs ein sinnliches Verständnis zu erlangen; Weil die Abhängigkeit einer Existenz und ihre Notwendigkeit von einer anderen Existenz nicht sinnlich wahrnehmbar ist.

21. Aufgrund der Tatsache, dass der Grundpfeiler philosophischer Konzepte der Vergleich ist und der Vergleich immer zwischen zwei Seiten erfolgt, sind philosophische Konzepte konjugiert. Wenn wir beispielsweise den Automaten mit

seiner Fabrik messen, abstrahieren wir den Begriff der Wirkung vom Automaten und den Begriff der Ursache von der Fabrik, so wie andere philosophische Begriffe denselben Zustand haben; Zum Beispiel: obligatorisch und möglich, Unfall und alt, oben und unten, Decke und Boden usw.

22. Die Zuordnung des Begriffs „natürliches Allgemeines“ in der philosophischen Diskussion zu inhaltlichen Begriffen bedeutet, dass ein philosophischer Begriff nicht als „natürliches Allgemeines“ bezeichnet wird.

23. Auch die Exklusivität der drei Credits: vorbehaltlich des Objekts, der Bedingung von la und la der Bedingung in der islamischen Philosophie macht deutlich, dass diese Credits nicht für philosophische Konzepte gelten.

24. Zwei gemeinsame philosophische Konzepte können auf ein und dasselbe Objekt angewendet werden. Beispielsweise kann der Mensch unter zwei Gesichtspunkten betrachtet werden und es können zwei wechselseitige Konzepte von Ursache und Wirkung auf ihn angewendet werden: Weil er beispielsweise vom allmächtigen Gott ins Leben gerufen wurde und von ihm abhängig ist, ist er Wirkung und Wirkung Weil es seinen Willen schafft, ist es die Ursache, im Gegensatz zu den gegenseitigen und gegensätzlichen materiellen Begriffen, die nicht auf einen einzelnen Gegenstand übertragen werden können. Das Geheimnis dabei ist, dass die Vielfalt philosophischer Konzepte der Vielfalt subjektiver und nicht objektiver Aspekte unterliegt. Die Vielfalt der materiellen Begriffe unterliegt hingegen der Vielfalt der objektiven Richtungen.

25. Es gibt zwei Arten philosophischer Konzepte:

A. Konzepte, die die Natur objektiver Einheiten angeben; Wie die Konzepte von Ursache und Wirkung, obligatorisch und möglich. Es ist klar, dass Kausalität eine Art der Existenz ist, ebenso wie Zwanghaftigkeit eine andere Art der Existenz ist.

B. Konzepte, die nicht die Natur objektiver Einheiten angeben; Wie zum Beispiel die Konzepte von Potenzial und Wirklichkeit, Ort und Abwesenheit sowie Bruder und Schwester. Es ist klar, dass keines dieser Konzepte auf die Existenz ihrer Beschreibung hinweist. Beispielsweise kann man nicht sagen, dass es die Art und Weise einer bestimmten Person ist, ein Bruder zu sein.

26. In einer anderen Abteilung werden philosophische Konzepte in zwei Kategorien unterteilt:

A. Philosophische Konzepte der ersten Kategorie: Es handelt sich um Konzepte, die der Geist mit der ersten Meinung und dem ersten Maß zwischen zwei Objekten abstrahiert; wie das Konzept von Ursache und Wirkung; Das heißt, wenn wir den Menschen mit Gott betrachten, weil der Mensch von Gott, dem Allmächtigen, abhängig ist, abstrahieren wir das Konzept der Wirkung vom Menschen und das Konzept der Ursache von Gott, dem Allmächtigen.

B. Philosophische Konzepte der zweiten Kategorie: Es gibt Konzepte, die mehr als einer Bewertung bedürfen; wie die Konzepte „schöpferische Ursache“ und „numerische Ursache“; Das heißt, mit der ersten Messung (der Messung zwischen Gott und Mensch) abstrahieren wir das Konzept der Ursache vom allmächtigen Gott, aber um die Ursache der Schöpfung vom allmächtigen Gott zu abstrahieren, müssen wir auch eine weitere Messung durchführen; Das heißt, wir sollten den Höchsten Gott in dem Sinne betrachten, dass er die menschliche Existenz wirklich gewährt, und mit dieser Ausrichtung abstrahiert der Geist das Konzept der Ursache der Schöpfung.

Natürlich können die Konzepte der zweiten Kategorie die Konzepte der dritten Kategorie umfassen und ... Denn die Bedeutung des zweiten Wortes ist hier nicht die erste; Das heißt, wir haben die negative Bedeutung dieses Wortes gemeint (nicht die erste, die die zweite, dritte usw. einschließt), nicht seine positive Bedeutung (also nur die zweite Kategorie).

27. Philosophische Konzepte werden einer anderen Sichtweise in vier Kategorien unterteilt: 1. Ein Konzept, das auf Existenz hinweist, also das Konzept der Existenz. 2. Ein Konzept, das die Merkmale der Existenz und die Merkmale der Existenz angibt, einschließlich (a) Merkmalen, die die Merkmale des Wesens der Existenz sind; wie z. B. zweifelhaft sein, einfach sein usw. (b) Merkmale, die auf die Art und Weise hinweisen, wie Lebewesen existieren; wie Notwendigkeit und Möglichkeit, Ursache und Wirkung, abstrakt und materiell usw. (c) Merkmale, die nicht darauf hinweisen, wie Dinge existieren, obwohl sie nicht vermitteln, was die Wesen sind; Wie zum Beispiel: Decke und Boden, Bruder und Schwester, Eltern und Gesellschaft, potenziell und tatsächlich. (d) Konzepte, die den Widerspruch der Existenz implizieren; Wie das Konzept des Nichts.

28. Da philosophische Konzepte von objektiven Realitäten abstrahiert werden, hängt die Wahrheit und Falschheit philosophischer Konzepte von der Tatsache ab,

dass die Realität, von der wir dieses Konzept abstrahieren, so beschaffen ist, dass dieses Konzept von dieser Realität abstrahiert werden kann. Wenn wir zum Beispiel sagen: „Dieser Automat ist deaktiviert“, ist das wahr; Denn draußen braucht die automatische Realität wirklich die Ursache und hängt von ihr ab. Aber wenn wir sagen: (im Vergleich zur Fabrik) „Dieser Automat ist die Ursache“, ist das nicht richtig; Denn die Realität dieser Maschine ist nicht so, dass aus ihr die Fabrik entstanden wäre.

. Philosophische Konzepte des Begriffs werden als philosophische Zweitkonzepte bezeichnet. Aber diese Interpretation ist nicht richtig; Denn die Bedeutung dieses Begriffs besteht darin, dass philosophische Konzepte von anderen Konzepten abstrahiert werden. In gleicher Weise ist dies die Bedeutung von sekundären logischen zweiten Konzepten, und aus diesem Grund werden substantielle Konzepte nicht als sekundäre Konzepte bezeichnet und als primäre Konzepte bezeichnet, während philosophische Konzepte objektive Tatsachen und Vergleiche zwischen ihnen darstellen werden nicht von Konzepten abstrahiert. Es ist klar, dass, wenn ein Konzept von einem anderen Konzept abstrahiert wird, es eine Beschreibung und ein Merkmal dieses Konzepts darstellt, während Behinderung keine Beschreibung von Konzepten, sondern eine Beschreibung objektiver Entitäten ist.

30. Konzepte, die in Wissenschaften wie Philosophie, Recht, Ethik, Rechtswissenschaft, Prinzipien, Soziologie und Mathematik verwendet werden, sind philosophische Konzepte.

31. Wie bereits erwähnt, werden philosophische Konzepte durch mentale Orientierung gewonnen und ihre Vielfalt hängt von der Vielfalt mentaler Richtungen ab, nicht von externen Richtungen. Aber man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass philosophische Konzepte lediglich eine Frage des Vertrauens und der Illusion seien und nichts mit der Außenwelt zu tun hätten; Denn obwohl der Validator der Geist ist, ist der Validator äußerlich. Das heißt, unser Kredit erfolgt auf einem externen Objekt. Zum Beispiel vergleichen wir zwei objektive Objekte, nicht zwei mentale Objekte, und in einer bestimmten Richtung (die auch eine reale Richtung ist, obwohl sie nicht unabhängig von diesem Objekt existiert, sondern mit der Existenz dieses Objekts identisch ist) existiert und hat (Objektivität) abstrahieren wir das Konzept von Ursache und Wirkung von diesen beiden.

32. Ein weiterer Punkt ist, dass philosophische Konzepte ebenso wie logische Konzepte gültige Konzepte sind. Es sollte jedoch bekannt sein, dass das Wort „Kredit“ mehrere Bedeutungen hat und ein gebräuchliches Wort ist, von denen einige wie folgt lauten:

1. Manchmal bedeutet es Wert. Das bedeutet, dass die Wissenschaft der Ethik und des Rechts als gültig gilt.
2. Manchmal kommt es im Sinne von Illusion und Absurdität, unbegründet und unwirklich vor.
3. Manchmal wird jedes Konzept, das durch die Aktivität des Geistes, der Kreditwürdigkeit und der rationalen Reflexion entsteht, als Kreditkonzept bezeichnet. Unabhängig davon, ob es sich um eine mentale Darstellung und Zuschreibung handelt oder ob die mentale Darstellung und Zuschreibung äußerlich ist.
4. Manchmal wird bei der Diskussion der Authentizität die Anrechnung auf das Original verwendet.

Es sollte beachtet werden, dass mit der Gültigkeit philosophischer und logischer Konzepte die dritte Bedeutung gemeint ist; Das heißt, diese beiden Arten von Konzepten entstehen bei rationaler Betrachtung und Bewertung des Geistes, sozusagen bei der Gültigkeit des Geistes, und diese nützliche Sache wird keine negative Bedeutung haben. In diesem Sinne werden materielle Konzepte als Real- und Nicht-Kredit-Konzepte bezeichnet; Denn inhaltliche Konzepte entstehen automatisch. Nicht mit rationaler Reflexion und geistiger Gültigkeit.

J. Merkmale logischer Konzepte

Logische Konzepte weisen außerdem folgende Merkmale auf:

1. Wie in der Definition logischer Konzepte dargelegt, werden diese Arten von Konzepten wie allgemeine, partielle, intrinsische, transversale usw. von der Analyse und Untersuchung anderer Konzepte des Geistes abstrahiert. Wenn wir beispielsweise das Konzept des Menschen betrachten, sehen wir, dass es auf viele Menschen angewendet werden kann. Diese Eigenschaft des Menschenbegriffs ist dieselbe Eigenschaft des Ganzen, das ein logischer Begriff ist, denn in einer anderen Untersuchung stellen wir fest, dass der Menschenbegriff nur auf Menschen

übertragen wird, die eine einzige Natur haben, die dieselbe Natureigenschaft ist als logisches Konzept. Ist. Daher leiten wir alle logischen Konzepte auf bestimmte Weise aus der Untersuchung anderer mentaler Konzepte ab.

2. Das Ergebnis des ersten Merkmals ist, dass die Zuschreibung logischer Konzepte im Kopf erfolgt; Das heißt, logische Konzepte sind nur Attribute anderer mentaler Konzepte, und daher sind Beispiele für mentale Konzepte niemals außerhalb zu finden, sondern rein subjektiv. Ein Beispiel für ein allgemeines logisches Konzept ist beispielsweise ein anderes Konzept im Inneren des Geistes, beispielsweise ein menschliches Konzept, und außerhalb gibt es niemals etwas Allgemeines.

Folglich sind logische Konzepte die Merkmale anderer Konzepte im Geist

3. Auch die Darstellung logischer Konzepte ist subjektiv.

Wie bereits in den beiden vorangegangenen Konzepttypen dargelegt, ist die Anforderung der Prosodie, also Authentizität, in logischen Konzepten mentaler Natur; Das heißt, wenn wir sagen: „Der Mensch ist universell“, ist es klar, dass die Dualität zwischen Mensch und Universal eine subjektive und keine äußere Angelegenheit ist.

4. Aus der Erklärung logischer Konzepte im ersten Fall wurde deutlich, dass wir bei logischen Konzepten wie auch bei philosophischen Konzepten messen und messen müssen. Um beispielsweise den allgemeinen Begriff zu abstrahieren, müssen wir den Begriff des Menschen an seinen Individuen messen, und weil er sich auf seine Individuen bezieht, sollten wir den allgemeinen Begriff davon abstrahieren. Daher ist zu beachten, dass es keinen Unterschied zwischen logischen Konzepten und philosophischen Konzepten gibt, da beide eine Messung und die Richtung der Messung erfordern. Der Vorteil dieser beiden Arten von Konzepten besteht jedoch darin, dass die Messung bei philosophischen Konzepten an objektiven Einheiten erfolgt, bei logischen Konzepten jedoch an anderen Konzepten. Und deshalb sind philosophische Konzepte die Beschreibung und Merkmale objektiver Beispiele, logische Konzepte jedoch die Beschreibung mentaler Konzepte.

5. Was ist damit gemeint, dass logische Konzepte Beschreibungen anderer Konzepte im Geist sind? Mit anderen Worten, mit welcher Würde betrachten wir den Begriff des Menschen und abstrahieren den allgemeinen Begriff oder Typus davon?

Als Antwort sollte gesagt werden: Wie gesagt, logische Konzepte sind Attribute anderer Konzepte, und die Bedeutung des Konzepts ist die Würde des Verdienstes und der Repräsentation. Aber wenn diese Würde unabhängig betrachtet wird, kann daraus mit einer besonderen Meinung ein logischer Begriff abstrahiert werden.

A. Manchmal beurteilen Menschen die Würde des Tragens einer Brille unter dem Gesichtspunkt, dass eine Brille ein Werkzeug ist, mit dem wir viele Objekte oder entfernte Objekte sehen können, oder dass es nicht so ist, dass wir mit einer Brille nur ein Objekt sehen können. Und... .

B. Und manchmal prüfen wir es auch unter dem Gesichtspunkt, ob die Brille die Dinge richtig anzeigt. Hat die Farbe des Glases oder die Art des Glases nicht etwas damit zu tun, dass wir die Dinge unrealistisch sehen und verstehen?

Nachdem wir dieses Beispiel dargelegt haben, sagen wir: Die logische Würde ist dasselbe wie die Würde von A aus Nummer 2, aber die erkenntnistheoretische Würde ist die Würde von B aus Nummer 2. Wir sollten beachten, dass geistige Angelegenheiten im Gegensatz zu Brillen, die objektive Objekte sind, sechs Tugenden haben, die wir jeweils anhand eines Beispiels erläutern:

1. Die Würde des Ersttragens und der konzeptionelle Inhalt: „Der Mensch ist ein sprechendes Tier.“
2. Masrat al-Wujud al-Zahni (geistige Existenz): „Der Mensch ist ein Kapitalist.“
3. Die Würde der Existenz im Geist: (die Existenz des Konzepts) „Der Mensch ist behindert.“
4. Die Würde des gemeinsamen Tragens und Kredits Beispiel: „Der Mensch ist möglich.“
5. Logische Würde: „Der Mensch ist universell.“
6. Die Würde der Erkenntnistheorie (prior) „Gott existiert“ ist wahr.

Der Unterschied zwischen logischer und erkenntnistheoretischer Würde besteht darin, dass beide Wissenschaften zwar mentale Konzepte unter dem Gesichtspunkt der Repräsentation betrachten und diese Eigenschaft unabhängig voneinander betrachten, aus erkenntnistheoretischer Sicht jedoch auf die Übereinstimmung und Entsprechung von Wissenschaft und Mentalwissenschaft geachtet wird Konzepte

sind real; Das heißt, die Würde des Verhältnisses zwischen menschlichem Wissen und Realität ist Gegenstand der Diskussion. Aber aus logischer Sicht ist nicht die Würde der Verbindung mit der gewünschten Realität das Ziel, sondern der Hauptzweck aus logischer Sicht besteht darin, die Merkmale und Eigenschaften der Darstellung und Angemessenheit der Konzepte zu finden.

6. Logische Konzepte ähneln philosophischen Konzepten in einer Weise, dass ihre Vielfältigkeit nicht auf die Vielfältigkeit ihrer Beispiele schließen lässt. Beispielsweise bezieht sich der Begriff Mensch sowohl auf den logischen Typenbegriff als auch auf den allgemeinen logischen Begriff und... Der Kernpunkt der Sache ist, dass logische Konzepte auch durch mentale Messungen gewonnen werden und daher die Anzahl der logischen Konzepte von der Anzahl der mentalen Messrichtungen abhängt. Im Gegensatz zu inhaltlichen Konzepten, deren Pluralität auf die Vielfalt und Pluralität externer Beispiele hinweist.

7. Logische Konzepte sind nicht passiv, sondern werden durch interne Analyse und interne Aktivität gewonnen.

8. Keines der logischen Konzepte ist eine Kategorie; Weil die Kategorien des Zehnten ausschließlich den Essenzen vorbehalten sind.

9. Logische Konzepte, allgemeine Beispiele für Khums kommen nicht vor.

10. Keines der logischen, inhärenten oder transversalen Konzepte (die Allgemeingültigkeit von Khums) kommt in einem anderen Konzept vor.

11. Das Ergebnis der beiden vorherigen Merkmale ist, dass logische Konzepte niemals in der wahren Definition eines anderen Konzepts gefunden werden und sie selbst keine wahre Definition haben, denn was in der wahren Definition eines anderen Konzepts erhalten wird, sind substantielle Konzepte und sie Es ist klar, dass es keine materiellen Begriffe, keine Gattung und keinen logischen Begriff gibt, weil der logische Begriff nicht aus der Bildung materieller Begriffe gewonnen werden kann.

12. So wie es in substantiven Konzepten festgestellt wurde und Philosophen wie Allameh Tabatabai Totalität nur als eine Beschreibung substantiver Konzepte betrachten, werden logische Konzepte daher nicht unabhängig als Totalität klassifiziert.

13. Der Erwerb von Wissenschaft ist auch nicht auf logische Konzepte anwendbar, die auf dem genannten Standpunkt basieren, sondern ist spezifisch für inhaltliche Konzepte.

14. Auch der Begriff geistige Existenz umfasst in der Philosophie keine logischen Konzepte, sondern bezieht sich nur auf materielle Konzepte.

15. Nach der Einteilung erworbener Konzepte und Wissenschaften in Real- und Kreditbegriffe sind logische Konzepte Kreditbegriffe und nur materielle Konzepte gelten als reale Konzepte.

16. Logische Konzepte können nicht auf äußere Wesen übertragen werden.

17. Logische Konzepte haben, ebenso wie philosophische Konzepte, keine sinnliche oder imaginäre Form, da sinnliche und imaginäre Formen in Bezug auf greifbare und materielle äußere Angelegenheiten vorstellbar sind, während logische Konzepte keine direkte Verbindung mit dem Äußeren haben und nur abgeleitet sind aus der Analyse von Konzepten. Sie werden mental gewonnen

18. Ein natürlicher allgemeiner Begriff in der Philosophie ist auch spezifisch für materielle Konzepte und umfasst keine logischen Konzepte, das heißt, wir haben keinen logischen Begriff, der natürlich allgemein ist.

. Dreifache Anerkennung: Keine Bedingung, keine Bedingung beinhaltet keine logischen Konzepte, sie ist spezifisch für philosophische Konzepte.

20. Da logische Konzepte wie philosophische Konzepte durch Vergleich und Messung gewonnen werden und die Messung zwischen zwei Parteien stattfindet, wird erwartet, dass alle logischen Konzepte wie philosophische Konzepte konjugiert und dual sind, aber das müssen sie tun. Er hat darauf hingewiesen Eine solche Anforderung besteht in logischen Konzepten nicht, weil: Wenn wir den Begriff des Menschen an seinem Volk messen und weil der Begriff des Menschen die Fähigkeit hat, für viele Menschen wahr zu sein, abstrahieren wir den allgemeinen Begriff davon. In diesem logischen Sinne haben wir nichts mit der anderen Seite der Beurteilung zu tun, d. h. mit dem Individuum, denn der Zweck besteht darin, die Attribute und Merkmale von Konzepten zu erhalten, nicht die Merkmale von Individuen, und die Erlangung der Merkmale von Individuen ist nicht das Ziel Zweck einer logischen Meinung, daher hat sie keine Bedeutung. dass die logischen Konzepte auch konjugiert und binär sind.

21. Logische Konzepte lassen sich in zwei Kategorien einteilen:

1. Konzepte der ersten Kategorie: etwa allgemeine und Teilkonzepte;
2. Konzepte der zweiten Kategorie: wie intrinsischer und transversaler Typ, Geschlecht usw. Da das Konzept des Typs allgemein ist und sich auf die Menschen bezieht, die wahr sind, muss zuerst das allgemeine Konzept und dann das Konzept abstrahiert werden vom Typ. Wie wir in den philosophischen Konzepten erklärt haben, ist die Bedeutung des zweiten Wortes seine negative Bedeutung (d. h. nicht die erste) und nicht seine positive Bedeutung, daher umfasst es logische Konzepte der dritten Kategorie, der vierten Kategorie usw.

22. Die in der bisherigen Logik und Erkenntnistheorie verwendeten Konzepte sind logische Konzepte.

23. Logische Konzepte werden als zweite logische Konzepte bezeichnet, und der Grund dafür ist, dass logische Konzepte zu den Konzepten der zweiten Kategorie gehören, weil logische Konzepte, wie gesagt, aus der Analyse anderer Konzepte gewonnen werden und es daher nicht sind andere Konzepte (erste Konzepte oder Wir können logische Konzepte nicht abstrahieren. Beispielsweise können wir den allgemeinen Begriff erst dann abstrahieren, wenn wir den Begriff „Mensch“ haben.

Das Wort Konzept wird in drei Bedeutungen verwendet:

1. Der Begriff bedeutet die Bedeutung und Bedeutung, die das Wort impliziert und aus dem Wort verstanden wird. Mit anderen Worten, der Begriff ist dasselbe wie die Bedeutung, das Bezeichnete und die Bedeutung, unabhängig davon, ob der Begriff die Bedeutung des Bezeichneten und die Bedeutung das singuläre Bezeichnete ist; Es ist wie die Bedeutung der Wörter „Zayd“ und „Mensch“ oder die Bedeutung des Satzes; Wie die Bedeutung des Satzes „Zayd qaem“ und ob es die wahre Bedeutung des Wortes ist; Wie ein Raubtier, was die wahre Bedeutung von Asad (Löwe) ist, oder ist es die übertragene Bedeutung des Wortes; Wie ein tapferer Mann, das ist die übertragene Bedeutung des Wortes Assad.

2. Der Begriff bedeutet etwas, das vor dem Beispiel steht; Es bedeutet dieselbe Bedeutung, die im Geiste vorgestellt wurde (mentale und allgemeine Existenz), auch wenn es nicht die Bedeutung und Bedeutung des Wortes ist. Mit anderen Worten: Der Begriff ist die mentale Existenz des Objekts und das Beispiel ist seine äußere Existenz. Und diese Bedeutung des Begriffs ist weiter als die erste

Bedeutung; Denn die erste Bedeutung des Begriffs war an das gebunden, was aus dem Wort verstanden wird, diese Bedeutung des Begriffs ist jedoch nicht an das Adverb des Wortes gebunden, sondern auch dann, wenn die Bedeutung einer Sache durch Schreiben oder Zeigen im Kopf vorgestellt wird, man nennt es Konzept.

3. Der Begriff, also etwas Gegenteiliges. Im Sinne der Prinzipienwissenschaft, die besagt, ob ein bestimmter Satz eine Bedeutung hat oder nicht, ist dies gemeint.

Logische Definition

Pronomen ist der Ausdruck einer Sache, bei der sich die Essenz des Wortes direkt auf diese Sache bezieht. Mit anderen Worten: Mantouq ist etwas, das das Wort ursprünglich in sich trägt, und das Wort ist seine Form. Mantouq bedeutet die Bedeutung der Übereinstimmung mit dem Wort.

Arten der Implikation

Die Implikation ist entweder mentaler, natürlicher oder situativer Natur. Die Bedeutung der Position selbst ist zweierlei Art: Sie ist entweder verbal oder nonverbal.

Es bedeutet wörtlich drei Arten:

1. Bedeutung der Konformität: Dies bedeutet, dass das Wort die gesamte Bedeutung seines Subjekts impliziert und mit dieser übereinstimmt. Beispielsweise impliziert das Wort „Buch“ seine gesamte Bedeutung, d. h. alle Blätter, Linien, Muster und sogar den Einband. Oder wie das Wort eines Menschen, das seine ganze Bedeutung impliziert, also ein sprechendes Tier.

2. Implizite Bedeutung: Dies bedeutet, dass sich das Wort auf einen Teil der Bedeutung des Subjekts bezieht, nicht auf die gesamte Bedeutung. Beispielsweise bezieht sich das Wort „Buch“ auf Blätter und Linien, nicht jedoch auf den Einband.

3. Obligatorische Bedeutung: Es bedeutet, dass das Wort eine Bedeutung angibt, die nicht im Subjekt des Subjekts liegt und nicht Teil des Subjekts des Subjekts ist, aber für das Subjekt des Subjekts notwendig ist. Als würde man das Wort „dowat“ (zusammengesetzter Ort) auf dem Stift bezeichnen. dass, wenn jemand sagt, er solle das Gebet bringen, und der Zuhörer nicht die Feder mit dem Gebet bringt, ihm die Schuld gegeben wird; Denn Tinte und Stift sind Freunde und Begleiter und ohne einander verfügen sie nicht über die nötige Funktionalität. Daher bedeutet das Wort

„Dawat“ Hingabe an die Feder, während die Bedeutung von „Feder“ nicht im Subjekt „Leh Duat“ enthalten ist.

Definition des terminologischen Konzepts

Die Bedeutung ist: das, was das Wort nicht direkt impliziert und nicht die Bedeutung der Entsprechung des Wortes ist, sondern die Bedeutung der Verpflichtung des Wortes, die das Wort durch das gesprochene Wort impliziert; Wie bei „En Jaak Zayd Fakirmeho“ bedeutet der besagte Satz, dass es obligatorisch ist, Zayd zu ehren, wenn er kommt, aber die Bedeutung ist: Wenn Zayd nicht kommt, dann ist es nicht obligatorisch, ihn zu ehren.

Für diese Art von Konzept gibt es zwei Bedingungen: a. Die erste Bedingung besteht darin, dass der Begriff das obligatorische Zeichen des Wortes sein muss und dass seine Notwendigkeit auch die Notwendigkeit sein muss, eine besondere Bedeutung zu vermitteln. Es gibt zwei Arten von Notwendigkeit: offensichtliche und offensichtliche Notwendigkeit, nicht offensichtliche Notwendigkeit. Das Bedürfnis zu unterscheiden ist ebenfalls zweierlei Art: die Notwendigkeit eines Dazwischen im spezifischen Sinne, die Notwendigkeit eines Dazwischen im allgemeinen Sinne. Die Notwendigkeit des Verstehens im besonderen Sinne besteht darin, dass die notwendige Idee im Geiste nur aus der notwendigen Idee gebildet wird, ohne die Vermittlung von irgendetwas anderem, genau wie die Idee des Feuers, das notwendig ist, ohne dass man sich Hitze und Brennen vorstellt das Bedürfnis, sich etwas anderes vorzustellen.

B. Die zweite Bedingung ist, dass sich der Begriff auf den Satz und nicht auf den Singular bezieht. Wie lautet nun der Satz des Aufsatzes? Wie „En Jaak Zayd Faakremeho“ bedeutet dieser Satz, dass seine Ehre nicht verpflichtend ist, wenn Zayd nicht kommt. Und was für ein neuer Satz; Zum Beispiel: „Die Sonne wird nicht aufgehen.“ Kategorie, Tag, verfügbar, nicht verfügbar

Konzept (Logik)

Das Konzept (auf Englisch: Verständnis) ist etwas, das man sich vorstellen kann, und in der Sprache des Logikers ist es etwas, das im Kopf erreicht wird, sei es eine potenzielle Leistung oder eine tatsächliche Leistung.

Konzept und Bedeutung sind im Wesentlichen dasselbe. Jeder von ihnen ist eine Idee, die im Kopf verwirklicht wurde, und ihr Unterschied liegt in der Absicht und

dem Erfolg. Das Bild eines Objekts wird Bedeutung genannt, wenn es mit einem Wort verglichen wird, und es wird Konzept genannt, weil es das Ergebnis des Intellekts ist.

Ein Konzept ist eine mentale Form, unabhängig davon, ob es verbal angewendet wird oder nicht.

Im Usulischen ist das Konzept das Gegenteil des Wortes, und es ist das, was das Wort anzeigt, und es ist in zwei Teile unterteilt: zustimmend und ablehnend:

Der Begriff der Übereinstimmung ist der Begriff, der durch Konformität aus dem Wort gewonnen wird, und der Begriff des Gegenteils ist der Begriff, der aus dem Wort durch Verpflichtung gewonnen wird.

Außerdem bezieht sich das Konzept auf den Satz von Attributen, die im Bild des Objekts enthalten sind. Der Begriff Mensch umfasst beispielsweise den Begriff Leben, Sprache, Säugetiere und Wirbeltiere usw. Das heißt, es umfasst alle Ideen, die von ihm getragen werden. Aber das Beispiel ist nicht so, denn das Beispiel umfasst alle Menschen, auf die es zutrifft. Aus diesem Grund ist die Beziehung zwischen dem Begriff und der Instanz des Objekts eine umgekehrte Beziehung. Je reicher der Begriff des Objekts ist, desto ärmer ist seine Instanz (d. h. die Anzahl seiner Instanzen ist geringer), und je ärmer der Begriff, desto größer ist die Anzahl seiner Instanzen.

Das Konzept hat mehrere Bedeutungen, darunter:

1. Die Summe der gemeinsamen Merkmale von Menschen derselben Klasse wird als Konzept bezeichnet. Dieses Konzept wird als abstraktes Konzept bezeichnet.
2. Die Menge der inhärenten Attribute, die die Grenze eines Objekts bilden, wird als Konzept bezeichnet, und ein solches Konzept wird als kritisches Konzept bezeichnet. Wie der Begriff Mensch, der sich aus Tier und Sprecher zusammensetzt.
3. Die Summe der Attribute innerhalb einer Grenze und der logisch notwendigen Attribute wird als Konzept bezeichnet, und sie wird als implizites Konzept bezeichnet.
4. Die Menge der Eigenschaften, die im Kopf einer bestimmten Person oder im Kopf der meisten Menschen in der Gesellschaft vorhanden sind und auf die ein bestimmtes Wort hinweist, wird als Konzept und als mentales Konzept bezeichnet.

5. Eine der Bedeutungen des Konzepts besteht darin, dass es nicht nur auf die Menge gemeinsamer Merkmale der Mitglieder einer Klasse angewendet wird, sondern auch auf die spezifischen Merkmale eines bestimmten Teils dieser Klasse.

6. Unverständlich ist etwas, das nicht verstanden wird oder etwas, das eine Person akzeptiert, aber ihre Bedeutung nicht versteht, im Gegensatz zu „unvernünftig“, wenn eine Person es weder akzeptiert noch ihre Bedeutung versteht, weil „unvernünftig“ ein widersprüchliches Synonym ist.

Die meisten aristotelischen Logiker unterteilen die Konzepte in allgemeine und partielle und erklären ihre Unterscheidung; Einige glauben jedoch, dass es kein Teilkonzept gibt und alle Konzepte allgemein sind.

Die Philosophie von Masha

Die Mascha-Philosophie oder Mascha-Schule ist eine Philosophieschule, die von den Lehren des Aristoteles inspiriert ist. Außerdem ist die Mashai-Philosophie eine der bedeutendsten Perioden oder Schulen der islamischen Philosophie, die aus der griechischen Philosophie, insbesondere Aristoteles und seinen neuplatonischen Interpretationen, hervorgegangen ist.

Etymologie des Wortes

Das Wort Masha bedeutet Wanderer oder sehr Wanderer. Im Alter von 53 Jahren gründete Aristoteles nach seiner Rückkehr nach Athen seine eigene Schule, das Lyzeum. Aristoteles ging beim Unterrichten normalerweise zu Fuß, und aus diesem Grund wurde das „Lyceum“ als „Gehschule“ bekannt. Auf diese Weise werden die Anhänger des Aristoteles Wanderer genannt, und im Griechischen lautet dieses Wort „Pripatticos“. Es wird auch gesagt, dass sie Mascha genannt wurden, weil sie auf Argumentation zurückgriffen und Gedanken nutzten, um die Wahrheit herauszufinden, was bedeutet, dass sie in gewisser Weise dachten.

Attribute

In der Aristotelischen und Masha-Philosophie wird mehr Wert auf Argumentation und Beweis gelegt, während in der platonischen Philosophie und der Aufklärungsphilosophie neben Argumentation auch Entdeckung und Intuition möglich sind. In der Ishraghi-Methode reichen für die Erforschung philosophischer Fragen und insbesondere der göttlichen Weisheit nicht nur rationales Denken und

Denken aus, sondern auch die Führung des Herzens und die Bemühungen der Seele und ihre Reinigung sind notwendig und notwendig, um die Wahrheiten zu entdecken.

Die Unterteilung der Philosophie in unlogische und erhellende Philosophie ist eine der Unterteilungen der islamischen Philosophie. Tatsächlich werden die Anhänger des Aristoteles im Allgemeinen Masha'i und die Anhänger Platons als Aufklärung bezeichnet. Über den Namen Mascha gibt es verschiedene Sprüche. Einige haben die besondere Lehrgewohnheit des Aristoteles als Grund für diesen Namen angeführt. Es wird gesagt, dass Aristoteles zu Fuß ging, während er Philosophie lehrte. Einige sind der Ansicht, dass ihre Philosophie als Philosophie des Gehens bekannt wurde, weil der Intellekt und das Denken dieser Philosophen ständig in Bewegung waren. Denn die Wahrheit des Denkens ist die Bewegung hin zu Prämissen und von Prämissen zu Ergebnissen. Unter den islamischen Philosophen gelten Kennedy, Farabi, Ibn Sina, Khwaja Nasir al-Tusi und Ibn Rushd al-Andalusi als die Großen der Mascha'i-Philosophie. In der islamischen Welt ist Maschas Philosophie unter dem Namen Ibn Sina bekannt und wird gelehrt.

Islamische Philosophen werden in zwei Kategorien eingeteilt: Philosophen der Aufklärung und Philosophen von Mascha. Scheich Shahab al-Din Suhrawardi ist einer der Gelehrten des 6. Jahrhunderts und Scheich al-Rais Abu Ali Ibn Sina gilt als Oberhaupt der Gruppe islamischer aufgeklärter Philosophen.

Zusammenfassend können wir in diesen Lektionen sagen, dass es sicherlich Meinungsverschiedenheiten zwischen Platon und Aristoteles gab, das heißt, Aristoteles lehnte viele von Platons Theorien ab und äußerte andere Theorien gegen ihn.

In der Alexandria-Zeit, die die Grenze zwischen der griechischen und der islamischen Zeit bildet, bildeten die Anhänger Platons und die Anhänger des Aristoteles zwei unterschiedliche Gruppen. Farabi hat ein berühmtes kleines Buch mit dem Titel „Al-Jama' bin Rayi al-Hakimin“. In diesem Buch wurden die kontroversen Themen dieser beiden Philosophen angesprochen und es wurde versucht, die Unterschiede zwischen diesen beiden Weisen irgendwie zu beseitigen.

Aber was man aus dem Studium der Werke von Platon und Aristoteles und aus der schriftlichen Studie, die die Überzeugungen und Meinungen dieser beiden Philosophen im Hinblick auf den Verlauf der Philosophie in der islamischen Zeit

zum Ausdruck bringt, herausfinden kann, ist, dass es sich dabei um die wichtigsten Fragen handelt von den Eshraqis bestritten, die heute in der islamischen Philosophie aufgeworfen werden. Mit Ausnahme von ein oder zwei Problemen handelt es sich um eine Reihe neuer islamischer Probleme und hat nichts mit Platon und Aristoteles zu tun, wie etwa die Probleme der Natur und der Existenz, das Problem der Fälschung, das Problem der Zusammensetzung und der Einfachheit des Körpers, die Regel der Möglichkeit, die Einheit und Pluralität der Existenz. Die von Aristoteles und Platon umstrittenen Themen sind dieselben, die in Farabis Buch „Al-Jama' bin Rai al-Hakimin“ erwähnt werden, und natürlich unterscheiden sie sich von den zuvor genannten Themen.

Aus unserer Sicht sind die Grundstreitigkeiten zwischen Platon und Aristoteles drei Themen, die wir später erläutern werden.

Vor allem ist es höchst zweifelhaft, dass Platon ein Befürworter des spirituellen Fortschritts, des Kampfes, der Sparmaßnahmen und der vorherigen Beobachtung war. Daher ist es höchst fraglich, ob wir davon ausgehen, dass Platon und Aristoteles über zwei Methoden verfügen: die erhellende Methode und die Methode des klaren Denkens. Es ist keineswegs klar, dass Platon zu seiner Zeit oder in der Zeit um ihn herum als „Aufklärer“ galt, der die innere Erleuchtung befürwortete. Und es ist nicht einmal bekannt, dass das Wort „Fußgänger“ ausschließlich auf Aristoteles und seine Philosophen angewendet wurde.

Im zweiten Band seines Buches sagt Shahrastani, der Autor von Al-Mallam und Al-Nahl: „Aber absolute Absolutheiten stammen also von Luqin“, und Platon lehrte sie aus Respekt vor der Weisheit immer beim Gehen. Aristoteles folgte ihm und daher (anscheinend Aristoteles) und nannte ihn „Masheen“.

Es kann natürlich nicht bezweifelt werden, dass Aristoteles und seine Anhänger „Mascha'in“ genannt wurden und dieser Ausdruck auch in der islamischen Zeit erhalten blieb. Was zweifelhaft ist und geleugnet werden kann, ist, dass Platon „Erleuchter“ genannt wurde.

Vor Shaykh Eshraq sehen wir in den Worten keines der Philosophen wie Farabi und Bu Ali oder der Philosophiehistoriker wie Shahrastan, dass Platon als ein Weiser erwähnt wird, der geschmackvolle und aufgeklärte Weisheit befürwortet, und das tun wir auch nicht stoßen auf das idiomatische Wort „Eshraq“. Scheich Eshraq war derjenige, der dieses Wort einführte, und er war derjenige, der eine Gruppe antiker

Weiser, darunter Pythagoras und Platon, bei der Einführung des Worts zu Gunsten der Weisheit des Geschmacks und der Erleuchtung aufrief Buch Hakmah al-Ishraq und bezeichnete Platon als „Häuptling der Eshraqis“.

Unserer Meinung nach wählte Scheich Eshraq Roshan Eshraqi unter dem Einfluss islamischer Mystiker und Mystiker. Eshraq und Argumentation miteinander zu vermischen, ist seine eigene Initiative. Aber er führte – vielleicht um seine Theorie besser zu akzeptieren – eine Gruppe antiker Philosophen mit demselben Prinzip ein. Sheikh Ashraq stellt hierzu kein Dokument zur Verfügung. So wie er kein Dokument über die Weisen des alten Iran vorgelegt hat, hätte er, wenn er ein Dokument in der Hand gehabt hätte, die Themen, an denen er interessiert war, sicherlich nicht so zweideutig und kurz gelassen.

Einige Autoren der Philosophiegeschichte haben bei der Beschreibung von Platons Überzeugungen und Gedanken seine aufklärerische Methode überhaupt nicht erwähnt. In Mehl und Nahal Shahrastani, der Geschichte von Dr. Im Zuge der Weisheit in Europa erinnert er sich an das Thema der platonischen Liebe und sagt aus der Sprache Platons:

„Die Seele hat die absolute Schönheit gesehen, bevor sie auf die Welt kam, und wenn sie die Schönheit der Erscheinung in dieser Welt sieht, erinnert sie sich an die absolute Schönheit, und der Kummer von Hijran berührt sie.“ Körperliche Liebe ist wie körperliche Schönheit. Aber wahre Liebe ist etwas anderes und sie wird zur Quelle strahlender Wahrnehmung und des Erhalts ewigen Lebens.

Was Platon über die Liebe sagte, die später platonische Liebe genannt wurde, ist die Liebe zur Schönheit, die laut Platon – zumindest bei den Weisen – göttliche Wurzeln hat. Und auf jeden Fall hat es nichts mit dem zu tun, was Sheikh Ashraq über die Reinigung der Seele und den mystischen Weg zu Gott gesagt hat.

Allerdings erwähnt Bertrand Russell im ersten Band seiner Philosophiegeschichte immer wieder die Kombination von Rationalität und Aufklärung in Platons Philosophie, er liefert jedoch keine Beweise und zitiert nichts, um zu klären, ob platonische Aufklärung etwas ist, das durch sich selbst gefunden werden kann - Anstrengung und Reinigung. Oder es ist die Geburt einer Liebe zur Schönheit. Weitere Forschung erfordert ein direktes Studium aller Werke Platons.

Im Fall von Pythagoras kann man davon ausgehen, dass er eine aufgeklärte Methode hatte und diese Methode offenbar aus dem Osten inspirierte. Russell, der Platons Methode als aufschlussreich ansieht, behauptet, dass Platon in dieser Hinsicht von Pythagoras beeinflusst wurde.

Unter Platons Meinungen und Überzeugungen, ob wir ihn nun im Sinne der Aufklärungsmethode betrachten oder nicht, gibt es drei Themen, die die Hauptpfeiler und Merkmale von Platons Philosophie bilden, und Aristoteles war in allen drei Punkten gegen ihn.

1- Gleichnistheorie: Gemäß der Gleichnistheorie existiert das, was in dieser Welt beobachtet wird, einschließlich Edelsteine und Symptome, ihr Ursprung und ihre Wahrheit in der anderen Welt, und die Menschen dieser Welt sind die Schatten und Bilder der Wahrheiten dieser Welt. Zum Beispiel die Menschen, die auf dieser Welt sind. Sie leben in der Welt, jeder hat das gleiche Prinzip und die gleiche Wahrheit in einer anderen Welt, und der ursprüngliche und wahre Mensch ist der Mensch dieser Welt. Auch andere Objekte.

Platon nannte diese Tatsachen „Idee“, in der islamischen Zeit wurde das Wort „Idee“ mit „Beispiel“ übersetzt und die Summe dieser Tatsachen wird „platonisches Gleichnis“ genannt. Bo Ali lehnt die Theorie des platonischen Gleichnisses entschieden ab und Sheikh Ishraq unterstützt sie entschieden es. Ist. Einer der Befürworter der Theorie der „Ähnlichkeit“ ist Mirdamad und ein anderer ist Sadr al-Mutalahin. Natürlich unterscheidet sich die Interpretation dieser beiden Weisen, insbesondere Mirdamad, von Platons Interpretation und sogar von Scheich Ishraqs Interpretation.

Mir Fenderski, einer der Weisen der Safawidenzeit, ist ein weiterer Anhänger der Ähnlichkeitstheorie in islamischen Zeiten. Er hat eine berühmte Ode auf Farsi und in dieser Ode äußerte er seine Meinung zu dem Gleichnis. Der Erzähler der Ode ist:

Das Rad mit diesen Sternen hat unten eine rosa Schönheit, was sich über der Unterseite befindet. Wenn man dieses Sprichwort der Einheit mit seiner Essenz mit der Leiter des Wissens auf dem Fluss oben nicht versteht, gibt es kein offensichtliches Verständnis von Abu Nasrasti und Bo Ali Sinasti.

2- Eine weitere wichtige Grundtheorie von Platon betrifft die menschliche Seele. Er glaubt, dass Seelen, bevor sie zu Körpern gehören, in einer höheren Welt und über

derselben Welt erschaffen werden und dort existieren, und dass die Seele nach der Erschaffung des Körpers zum Körper gehört und darin wird ersetzt

3- Platons dritte Theorie, die auf den beiden vorherigen Theorien basiert und die Schlussfolgerung dieser beiden Theorien darstellt, besagt, dass Wissenschaft Erinnerung und Erinnerung ist, nicht echtes Lernen, das heißt, alles, was wir in dieser Welt lernen, denken wir darüber nach, was wir getan haben nicht wissen und erzählen Wir wussten es nicht, wir haben es zum ersten Mal gelernt, tatsächlich ist es eine Erinnerung an die Dinge, die wir bereits wussten, weil wir sagten, dass die Seele in einer höheren Welt existierte, bevor sie zum Körper in dieser gehörte Welt und beobachtete „Ähnlichkeit“ in dieser Welt, und als Wahrheit ist alles ein „Beispiel“ dieser Sache, und die Seelen haben die Beispiele bereits verstanden, sodass die Seelen sich der Tatsachen bewusst waren, bevor sie in die Welt eintraten und zur Welt gehörten .

Für unsere Seele ist der Körper wie ein Vorhang, der vor Ritualen aufgehängt ist und das Licht daran hindert, durch Dialektik, d. h. durch Debatte und rationale Methode, oder durch Liebe (oder als Ergebnis der Anstrengung und Sparmaßnahmen der Seele und gemäß der Schlussfolgerung von Leuten wie Sheikh Ashraq wird der Schleier entfernt und das Licht scheint und das Gesicht erscheint.

Aristoteles widerspricht Platon in allen drei Punkten. Zunächst leugnet er die Existenz von exemplarischen, abstrakten und realen Welten und betrachtet das Ganze oder, korrekter ausgedrückt, die Gesamtheit des Ganzen lediglich als eine subjektive Angelegenheit. Zweitens glaubt er, dass die Seele nach der Erschaffung des Körpers geschaffen wird, d.h. parallel zur vollständigen Erschaffung des Körpers, und der Körper ist kein Hindernis oder Schleier für die Seele, im Gegenteil, er ist ein Werkzeug für die Seele, sich neue Informationen anzueignen. Die Seele erhält ihre Informationen durch diese Sinne und physischen Werkzeuge, die Seele war noch nie zuvor in einer anderen Welt, um Informationen zu erhalten.

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Platon und Aristoteles über diese grundlegenden Fragen und einige andere Fragen, die natürlich nicht von dieser Bedeutung sind, setzten sich auch nach ihnen fort. Sowohl Platon als auch Aristoteles haben Anhänger in der Schule von Alexandria. Die alexandrinischen Anhänger Platons wurden Neuplatoniker genannt. Der Gründer dieser Schule ist ein Ägypter namens „Ammonias Sakas“, und der berühmteste und prominenteste unter

ihnen ist ein Ägypter griechischer Herkunft namens „Aplotin“, den islamische Historiker „den griechischen Scheich“ nennen. Die Neuplatoniker brachten neues Material mit und nutzten möglicherweise alte östliche Quellen. Es gibt viele alexandrinische Anhänger des Aristoteles, die Aristoteles beschrieben haben. Die bekanntesten von ihnen sind Thomastius und Iskandar Afridosi.

Ergebnis:

Wie bereits erwähnt, gibt es zwei Formen von Konzepten. Mit Gesicht und ohne Gesicht. Facettierte Konzepte waren Konzepte, denen Vernunft und Weisheit durch Gedanken eine Form geben, um ein Konzept leichter erkennbar und verständlich zu machen. Formlose Konzepte wie die Seele oder die Existenz des Schöpfers bleiben formlos, weil sie außerhalb des menschlichen Verständnisses und der Vernunft liegen. Aber die Anpassung an das Problem der Entfremdung führte dazu, dass der Mensch oder die Vernunft, indem er seine Macht verlor und sie formlosen Konzepten überließ, Konzepte schuf, die wir Gesicht nennen. Facettierte Konzepte sind die einzigen Formen, die ihnen die Vernunft gibt. Daher sind sie Attribute und instabil. Weil Adjektive variabel sind und variable Konzepte obsolet sind.

Verweise:

Pi-Buch – Mahan Kaveh – veröffentlicht von Alamnet und Research Gate – August 2018 – S. 342 und 346

Das Buch des Kultismus – Mahan Kaveh – das beste Buch des Khayyam International Festival – Mai 2018 – S. 723

Bruce, S. und Yearley S. (Herausgeber) (2006), The Sage Dictionary of Sociology, Sage-Veröffentlichungen.

Honderich, T. (Herausgeber) (2005), The Oxford Companion to Philosophy, 2. Auflage, Oxford University Press.

Hossein Farastkhah, Marx, Weber, Mannheim, drei Erzählungen der Selbstentfremdung 4, Februar 2017, Aftab-Website

Stefan Mazarosh, Marx‘ Entfremdungstheorie, Übersetzer: Hasan Shamsavouri, Kazem Firouzmand

Mohammad Iti Ghazar, Theorie der Entfremdung, Yapros-Website

Tres Wellers, Soren K. Yerkegaard, übersetzt von Rashidian, 1380

Jamshidiha, Gholamreza, (1387), The Origin of Sociological Theories, Teheran: Verlags- und Druckinstitut der Universität Teheran, dritte Auflage.

Ein Blick auf das Konzept der Entfremdung oder Entfremdung, Kakavand, Andishe Sara 2012

Abu Ali Ibn Sina, Al-Najah, 2. Auflage, (Teheran, Martazavi Publishing House, 1364), S. 6 / Bahmanyar Ibn Al-Marzban, Alumni, 2. Auflage, (Teheran, Tehran University Press, 1375), S. 8 / Khwaja Nasir al-Din Tusi, Basis of Quotations, Kapitel 4, (Tehran, Tehran University Press, 1376), S. 17.

Bahmanyar bin Al-Marzban, früher, S. 754–746 / Abu Ali Ibn Sina, Al-Isharat wa al-Tanbihyat, Erstausgabe, (Qom, Balaghat Publishing House, 1375), S. 332–341 / Sheikh Shahabuddin Yahya Suhrawardi, Werksammlung, Hakmah al-Ishraq, Korrektur und Einführung in die Kunst des Kohlenstoffs, Bd. 2, zweite Auflage, (Teheran, Institut für Kulturwissenschaften und Forschung, 1372), S. 209 und 211 / Sadr al-Din Muhammad Mulla Sadra, Al-Asfar al-Arbaeh, Bd. 3, zweite Auflage, (Qom, Mostafavi School Publishing House, 1368), S. 360-362.

Abu Ali Ibn Sina, früher, S. 162.

Scheich Shahab al-Din Yahya Suhrawardi, früher, S. 209 211 / Mohammad Taqi Misbah Yazdi, Teaching Philosophy, Bd. 1, Erstausgabe, (Teheran, Islamic Propaganda Organization, 1364), S. 166 167.

Molahadi Sabzevari, Sharh al-Manzoumah, Teil der Philosophie, (Qom, Allameh Publications, Bita), S. 39 40 / Morteza Motahari, Sharh Mabusut Manzoumah, zweite Auflage, Bd. 2, (Teheran, Hikmat, 1366), S. 60 121 / Mohammad Taqi Misbah Yazdi, früher, S. 176 183 / Mohammad Hossein Tabatabai, Nahayah al-Hikma, (Qom, Jamia Modaresin Publishing House, 1362), S. 256.

Morteza Motahari, S. 60 62 / Mohammad Taqi Misbah Yazdi, S. 176 177 / Mohammad Hossein Tabatabai, S. 256.

Morteza Motahari, vorherige Seite, S. 64 66 / Mohammad Taqi Misbah Yazdi, vorherige Seite, Seite 176 177 / Molahadi Sabzevari, vorherige Seite, Seite 39 / Mohammad Hossein Tabatabai, vorherige Seite, Seite 256.

Molahadi Sabzevari, früher, S. 39 40 / Morteza Motahari, früher, S. 66 70 / Mohammad Taqi Misbah Yazdi, früher, S. 117 / Mohammad Hossein Tabatabai, früher, S. 256.

Mohammad Hossein Tabatabai, früher, S. 14 / Mohammad Taqi Misbah Yazdi, S. 243 / Morteza Motahari, früher, S. 80.

Morteza Motahari, S. 59 62/ Mohammad Taqi Misbah, S. 243 / Morteza Motahari, S. 80.

Morteza Motahari, früher, S. 101–105 / Mohammad Taqi Misbah Yazdi, früher, S. 176–177.

Morteza Motahari, früher, S. 96-97 / Mohammad Taqi Mesbah Yazdi, Kommentar zu Ali Nahayah al-Hikma, Erstausgabe, (Qom, Dar Rah Haq Institute, 1405 n. Chr.), S. 159.

Malahadi Sabzevari, früher, S. 39-40.

Morteza Motahari, vorherige Seite, S. 61, 62, 80 / Mohammad Hossein Tabatabai, vorherige Seite, Seite 13.

Mohammad Hossein Tabatabai, früher, S. 13.

Mollahadi Sabzevari, Kommentar zu Qasem al-Hikma, mit Kommentar von Hasan Zaha Amoli, Kap. 1, (Teheran, Nab Publishing House, 1413 n. Chr.), S. 62.